

**Zur Wirksamkeit verschiedener Beratungsformen bei komplizierter Trauer
Chancen und Risiken der Digitalisierung**

Thesis
zur Erlangung des BA-Abschlusses im
Fachbereich Soziale Arbeit
der Katholischen Hochschule Mainz

Vorgelegt von
Lena Gerlach

Abgabedatum: 13.06.2023

Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG	5
2. TOD UND TRAUER.....	6
2.1 KOMPLIZIERTE TRAUER	12
2.2 DIE VIER TRAUERAUFGABEN	16
3. SOZIALPÄDAGOGISCHE BERATUNG	21
3.1 EINZELBERATUNG	24
3.2 GRUPPENBERATUNG	26
3.3 SELBSTHILFEGRUPPENBERATUNG	27
3.4 ONLINEBERATUNG	28
3.4.1 <i>Mailberatung</i>	31
3.4.2 <i>Chatberatung</i>	32
3.4.3 <i>Forenberatung</i>	33
3.4.4 <i>Messenger-Beratung</i>	34
3.4.5 <i>Videoberatung</i>	35
4. TRAUERBEGLEITUNG	36
4.1 FORMEN DER TRAUERBEGLEITUNG	37
4.2 ABGRENZUNG ZUR TRAUERTHERAPIE	38
4.3 VERGLEICH VON TRAUERBEGLEITUNG VOR ORT UND ONLINE-TRAUERBEGLEITUNG 39	
4.4 BEZUG ZU KOMPLIZIERTER TRAUER.....	41
5. SCHLUSSBEMERKUNG	53
LITERATURVERZEICHNIS	59
ANHANG.....	62

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Anzahl der Sterbefälle in Deutschland von 1991 bis 2021 62

Abbildung 2 Diagnostische Kriterien der Prolongierten Trauer (Prigerson et al., 2009)..... 63

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Schematischer Vergleich zwischen einer einfachen und einer komplizierten Trauerreaktion in den Dimensionen Verlauf, Symptomatik, physische Gesundheit und soziale Folgen	15
Tabelle 2 Übersicht der Vor- und Nachteile der Einzelberatung im Kontext komplizierter Trauer	43
Tabelle 3 Übersicht der Vor- und Nachteile der Gruppenberatung im Kontext komplizierter Trauer	45
Tabelle 4 Übersicht der Vor- und Nachteile der Selbsthilfegruppenberatung im Kontext komplizierter Trauer	47
Tabelle 5 Übersicht der Vor- und Nachteile der Mailberatung im Kontext komplizierter Trauer	50
Tabelle 6 Übersicht der Vor- und Nachteile der Chat-Beratung im Kontext komplizierter Trauer	51
Tabelle 7 Übersicht der Vor- und Nachteile der Forenberatung im Kontext komplizierter Trauer	53
Tabelle 8 Übersicht der Vor- und Nachteile der Messenger-Beratung im Kontext komplizierter Trauer	53
Tabelle 9 Übersicht über die Meilensteine der Entwicklung der Onlineberatung im deutschsprachigen Raum	64
Tabelle 10 Überblick über die unterschiedlichen Chat-Formen und deren Besonderheiten	65

1. Einführung

*„Trauern lässt uns heilen, mit Liebe eher als mit Schmerz erinnern.
Es ist ein Prozess des Ordners.
Eines nach dem anderen lässt man Dinge los,
die vergangen sind und trauert um sie.
Eines nach dem anderen greift man nach den Dingen,
die ein Teil von dem geworden sind,
wer man ist, und baut wieder auf.“*

Rachel Naomi Remen

(Worden, 2018, S. 8)

Mit diesen Worten beschreibt Rachel Naomi Remen den Prozess des Trauerns und stellt zugleich dessen zentrale Elemente in den Vordergrund. Wenn eine (nahestehende) Person verstirbt, bleibt oft großes Chaos zurück. Trauernde spüren den Schmerz und es fehlen die Worte für das, was passiert ist. Dennoch sind für eine adäquate Verlustverarbeitung die Auseinandersetzung und das Durchleben eines Trauerprozesses von großer Relevanz und bilden das Fundament, um ins Leben zurückzufinden.

Bedeutsamkeit erfährt die Thematik des Todes und der Trauer allein schon hinsichtlich ihrer gesamtgesellschaftlichen und individuellen Präsenz. Sei es der Verlust des Arbeitsplatzes, die fehlende Aussicht auf Genesung oder gescheiterte Zukunftspläne; Trauer ist vielschichtig und ihr Umgang gestaltet sich nicht immer leicht. Sich den eigenen Gefühlen zu stellen, ist oftmals eine große Herausforderung. Die erste Wunschreaktion nach einem schmerzlichen Verlust ist oft, die Schmerzen so schnell wie möglich loszuwerden. Und dennoch ist es wichtig sich bewusst zu machen, dass Verdrängung keine Lösung ist. Der einzige Weg zur Besserung besteht darin, die Trauer zu erleben und zu bewältigen (Müller et al., 2021, S. 15–20).

Aus diesen Gründen und angesichts der fehlenden Behandlung des Themas in meinem Studium der Sozialen Arbeit, interessierte ich mich für die Zusatzqualifikation zum Thema Trauerbegleitung. Dabei beschäftigte ich mich zum ersten Mal intensiv mit dem Tod und Trauern. Als ich ein Angebot für ein Ehrenamt in der Online-Trauerbegleitung erhielt, fragte ich mich ob Online-Angebote das gleiche leisten können wie klassische Angebote, die vor Ort stattfinden. Zusätzlich wollte ich die Fragestellung nicht allgemein halten, sondern mich auf die komplizierte Trauer fokussieren. Während der Zusatzqualifikation war diese Art von Trauer

Thema und ich fragte mich schon damals, wie Trauernde in solchen Situationen bestmöglich unterstützt werden können. So entstand die leitende Fragestellung dieser Bachelorarbeit: **Kann Online-Trauerbegleitung Trauernde, die eine komplizierte Trauerreaktion erleben, genauso unterstützen wie Angebote vor Ort?**

Die Arbeit beginnt mit den Grundlagen von Tod und Trauer. Es wird erläutert, was *normale* Trauer bedeutet und wie die Traueraufgaben von J. William Worden im Trauerprozess helfen können. Da sich der Fokus auf komplizierte Trauer bezieht, wird darauf in einem Unterkapitel eingegangen. Das dritte Kapitel bezieht sich auf die Grundlagen der sozialpädagogischen Beratung. Besonders Hans Thiersch beschäftigte sich mit dieser und stellte Ziele und Charakteristika für die Beratung auf. Im Anschluss werden einzelne Beratungsformen der Beratung vor Ort veranschaulicht. Es folgen die Grundlagen zur Onlineberatung. Im Kontext der Digitalisierung hat sich Beratung stark weiterentwickelt. Auch hier werden einzelne Onlineberatungsangebote genauer dargestellt. Die detaillierte Erläuterung der Beratungsformen ermöglicht das Ziehen von Schlussfolgerungen und eine weitreichende Beantwortung der Fragestellung zum Abschluss. Im vierten Kapitel geht es darum, die oben genannten Grundlagen zusammenzuführen. Dazu folgt zunächst eine Begriffserklärung der Trauerbegleitung. Im Anschluss werden Trauerbegleitungsangebote vor Ort und online verglichen, um die generellen Unterschiede aufzuzeigen. Dienlich sind dabei die Grundlagen der sozialpädagogischen Beratung und Onlineberatung. Im letzten Schritt erfolgt der Bezug zur komplizierten Trauer und die einzelnen Formen der (Online)Beratung werden anhand von Vor- und Nachteilen in Bezug auf die komplizierte Trauer erläutert. Das fünfte Kapitel und die Beantwortung der leitenden Fragestellung sowie ein Ausblick in die Zukunft runden die Arbeit ab.

2. Tod und Trauer

Für Chris Paul, Trauerbegleiterin, Fachautorin und Dozentin, ist Trauern „[...] die natürliche Reaktion auf den Verlust eines Menschen oder einer Sache, zu denen eine sinnerfüllte Beziehung bestand [...]“ (Maltester Hilfsdienst e.V., 2022, S. 1). Trauern ist ein Prozess nach einem Verlust jeglicher Art (meist Tod)¹, der von

¹ In dieser Bachelorarbeit geht es ausschließlich um Verluste im Sinne von Toden.

Menschen zwangsläufig durchlebt werden muss. Chris Paul beschreibt Trauerprozesse als überlebensnotwendig und als die Antwort, auf die tiefe Verzweiflung, die nach einem Todesfall eintreten kann (Pütz-Roth Bestattungen und Trauerbegleitung, 2016). Dies wird auch in ihrem Zitat „Trauern ist die Lösung, nicht das Problem!“ (Paul, 2019, S. 9) deutlich.

Im Jahr 2021 sind laut Statistischem Bundesamt in Deutschland mehr als eine Millionen Menschen gestorben (Statistisches Bundesamt, 2022). Abbildung 1 im Anhang verdeutlicht, dass die Anzahl der Sterbefälle in den letzten Jahren gestiegen ist, allein 2021 um 3,9% (ebd.). Trotz der gestiegenen Anzahl der Sterbefälle sind viele Menschen der Meinung, dass sich die Gesellschaft zu wenig mit diesem Thema beschäftigt (Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V., 2022, S. 4). Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband e.V. führte in den Jahren 2012, 2017 und 2022 eine telefonische Umfrage durch. 2012 waren 58%, 2017 56% und 2022 60% der Meinung, dass sich die Gesellschaft zu wenig mit dem Thema Sterben und Tod befasse (ebd.). Es herrscht demnach ein Ungleichgewicht zwischen der Realität des Individuums und der Reaktion der Gesellschaft.

Der Tod löst, obwohl er etwas Unvermeidbares ist, bei vielen Menschen Angst oder Furcht aus. Der deutsch-britische Soziologe Norbert Elias beschäftigte sich mit der Angst vor dem Tod. Laut Elias rührt die Angst einerseits daher, dass sich die Welt weiterbewegt aber die eigene Person nicht mehr existiert. Andererseits, und vielleicht zu einem größeren Teil, kann die Angst durch die Unsicherheit über das, was nach dem Tod passiert, begründet werden. Dies lässt sich zum Beispiel auch auf mögliche Strafen nach dem Tod aufgrund von unmoralischen oder gegen gesellschaftliche Normen entsprechenden Verhalten zurückführen (Elias, 2006, S. 387f.). Mit dieser Angst vor dem Tod verbunden ist auch das Ausweichen oder Verdrängen des Themas. Viele möchten das Trauern nicht an sich heranlassen. Dies ist insofern verständlich, da Trauer mit viel Schmerz verbunden sein kann. Statt den Schmerz zuzulassen und sich mit der Trauer zu beschäftigen, suchen viele Menschen Möglichkeiten des Verdrängens, sei es durch das unmittelbare Aufnehmen einer neuen Partnerschaft oder die Einnahme von Medikamenten. Trauer kann jedoch nicht vermieden werden und es gibt auch nicht das *eine Rezept*, um sie schnell oder einfach zu bewältigen. Trauer ist sehr individuell und jeder Mensch trauert auf unterschiedliche Weise (Müller et al., 2021, S. 19f.).

Trauer kann unterschieden werden in *normale* und *komplizierte* Trauer. Unter *normaler* Trauer versteht J. William Worden, ein nordamerikanischer Trauerforscher, eine große Bandbreite an Gefühlen und Verhaltensweisen, die nach einem Verlust zu beobachten sind. Den Begriff *normal* verwendet Worden sowohl im klinischen als auch im statistischen Sinn. „[...] ‚Klinisch normal‘ ist, was im klinischen Umfeld als normales Trauerverhalten angesehen wird, ‚statistisch normal‘ bezieht sich auf die Häufigkeit, mit der ein Verhalten in einer willkürlich zusammengestellten Population von Trauernden angetroffen wird: Je häufiger es auftritt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verhalten als normal definiert werden kann.“ (Worden, 2018, S. 25)

Worden unterteilt die vielen Gefühle und Verhaltensweisen *normaler* Trauer in vier Kategorien: Gefühle, körperliche Reaktionen, kognitive Veränderungen und Verhaltensweisen (Worden, 2018, S. 25f.). Diese werden im Folgenden beschrieben. Die Abgrenzung zu komplizierter Trauer findet sich in Kapitel 2.1.

Gefühle

Es gibt viele Gefühle, die zu einer normalen Trauerreaktion gehören. Am häufigsten zu beobachten ist die **Traurigkeit**. Sie äußert sich oft durch Weinen; es gibt aber auch andere Ausdrucksformen. Wenn sie nicht zugelassen wird, kann es zur komplizierten Trauer kommen. Ein weiteres Gefühl ist die **Wut**. Diese hat häufig zwei Quellen: Frustration und Regression. Frustration tritt auf, weil der Tod nicht hätte verhindert werden können. Zu Regression kommt es, wenn Trauernde das Gefühl haben, nicht ohne die*den Verstorbene*n weiterleben zu wollen und sich hilflos fühlen. Als Reaktion darauf steigt Wut auf, welche erkannt und im Anschluss in geeigneter Weise auf die*den Verstorbene*n gerichtet werden muss. Es kommt jedoch vor, dass mit Wut nicht angemessen umgegangen werden kann und diese in Folge auf andere Personen gelenkt wird. Leider wird sie in selteneren Fällen auch gegen die eigene Person gerichtet. Dies kann zu Depressionen oder im schlimmsten Fall zu suizidalem Verhalten führen. Wie bei der Traurigkeit kann es auch bei nicht zugelassener Wut zu komplizierter Trauer kommen (Worden, 2018, S. 26f.). Ein weiteres Gefühl sind **Schuldgefühle** beziehungsweise **Selbstvorwürfe**. Schuldgefühle sind in den meisten Fällen irrational und betreffen Dinge, die den Tod vermeintlich hätten verhindern können. Durch einen Vergleich mit der Realität können irrationale Schuldgefühle entkräftet werden. In seltenen Fällen ist die Schuld real und es empfiehlt sich eine

Psychotherapie zu beginnen (Worden, 2018, S. 28). Auch die **Angst** ist ein Gefühl, welches zu einer *normalen* Trauerreaktion gehört. Trauernde haben zum einen Angst, allein und auf sich gestellt zu sein, zum anderen kann der Tod einer (nahestehenden) Person die eigene Sterblichkeit vor Augen führen. Angst ist beispielsweise mit leichteren Unsicherheiten oder auch mit schweren Panikattacken verbunden. Je stärker die Panikattacken und die damit verbundenen Gefühle, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer komplizierten Trauerreaktion (ebd.). Das Gefühl der **Einsamkeit** kommt besonders dann vor, wenn Trauernde ihre*in Lebenspartner*in verloren haben. Die Gewohnheit, in einer festen Beziehung zu leben ist vom einen auf den anderen Tag nicht mehr vorhanden. Aus diesem Grund gehen viele Menschen, die ihren*seinen Partner*in verloren haben nur selten aus dem Haus. Das Haus bietet eine Sicherheit (Worden, 2018, S. 28f.). Trauernde spüren eine große **Erschöpfung** und Apathie. Einige Menschen haben zum Beispiel Probleme damit, morgens aufzustehen oder vernachlässigen aufgrund von großer Müdigkeit häusliche Verpflichtungen (Worden, 2018, S. 29). Das Gefühl der **Hilflosigkeit** tritt oft in Kombination mit Angst auf. Vor allem in der ersten Phase nach einem Tod wird die sie als sehr stark empfunden (ebd.). Weitere Gefühle, die bei einer *normalen* Trauerreaktion vorkommen können, sind **Schockzustände**. Menschen stehen nicht nur bei plötzlichen Todesfällen unter Schock, sondern auch, wenn der Tod abzusehen war. Viele Trauernde kennen auch das Gefühl der **Sehnsucht**; besonders wenn die*der Lebenspartner*in verstorben ist. Häufig kommt es bei schwierigen Beziehungsverhältnissen zwischen Verstorbener*m und Trauernder*m zu Gefühlen der **Befreiung** oder **Erleichterung**. Aber auch nach einer langen, schwierigen Krankheitsphase kann der Tod solche Gefühle erwecken. Nicht alle Trauernden spüren eine Flut an Gefühlen, andere fühlen gar nichts und es kommt zu einer **emotionalen Taubheit**. Dabei schützt sich der Mensch gegen die Vielzahl an Gefühlen, welche ihn beim Zulassen möglicherweise überwältigen würde (Worden, 2018, S. 30f.).

Körperliche Reaktionen

Trauernde berichten von körperlichen Reaktionen, zum Beispiel von erdrückenden Gefühlen in der Brustregion, von wenig Energie, von einer zugeschnürten Kehle, von Kurzatmigkeit und vielem mehr. Diese Reaktionen können beunruhigen und viele Trauernde suchen einen Arzt auf. Ärzt*innen wird daher empfohlen,

bei Beschreibungen der genannten körperlichen Zustandsbeschreibungen nach kürzlichen Todesfällen zu fragen (Worden, 2018, S. 31f.).

Kognitive Veränderungen

Es gibt verschiedene Denkmuster, die bei Trauernden entweder nur in der ersten Phase der Trauer auftreten, oder langfristig in ihren Gedanken bleiben. Dabei kann es sogar zu Depressionen oder Angst kommen.

Besonders wenn der Tod plötzlich eintritt, **leugnen** ihn viele. Sie hoffen, dass alles nur ein (Alb-)Traum sei und sie bald aus diesem erwachen. Auch Gedanken der **Verwirrung** können nach einem Todesfall vorkommen. Viele Trauernde geben an, ihr Denken kaum sortieren zu können. Sie **beschäftigen sich häufig gedanklich mit der*dem Verstorbenen**. Es entstehen Gedankenkarusselle darüber, wie der Tod hätte verhindert werden können oder wie sehr die verstorbene Person gelitten hat. Trauernde können außerdem, besonders in der Anfangstrauerphase, **die Präsenz der verstorbenen Person fühlen**. Für manche Menschen ist dieses Gefühl beruhigend, andere finden es beängstigend. Auch **Halluzinationen** können als *normale* Trauerreaktion angesehen werden, besonders wenn ein Todesfall noch nicht weit in der Vergangenheit liegt (Worden, 2018, S. 32ff.).

Verhaltensweisen

Schlafstörungen treten häufig in der ersten Trauerphase auf und können sowohl Einschlafschwierigkeiten als auch frühes Aufwachen umfassen. Sie legen sich meist von allein wieder; sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnte es ein Zeichen einer (beginnenden) Depression sein. Schlafstörungen können mit Ängsten in Verbindung stehen, beispielsweise Angst vor Alpträumen oder Angst, morgens nicht mehr aufzuwachen. Auch **Appetitstörungen** kommen bei Trauernden vor. Sie äußern sich sowohl durch zu wenig, aber auch durch zu viel essen. Es kann zu erheblichen Gewichtsschwankungen kommen. Trauernde geben auch an, unter einer großen **Zerstreutheit** zu leiden. Diese Zerstreutheit gibt sich meist nach einiger Zeit wieder. Auch ein **sozialer Rückzug** kann vorkommen und ist eine normale Reaktion. Er kann in einem Desinteresse an der Außenwelt resultieren, sodass Trauernde zum Beispiel keine Zeitung mehr lesen oder Nachrichten schauen. Auch **Träume über die verstorbene Person** können vorkommen. Bei den Träumen kann es sich um Alpträume oder normale Träume handeln. Einige Trauernde zeigen ein **Vermeidungsverhalten**. Dies äußert sich zum Beispiel durch das Vermeiden einiger Orte, Gegenstände oder Erinnerungen, die

an die verstorbene Person erinnern können. Das Vermeidungsverhalten kann dann in einer komplizierten Trauerreaktion resultieren, wenn Gegenstände oder Ähnliches zu schnell beiseitegelegt werden. Durch **Weinen** können Trauernde emotionalen Stress lindern und auch das ist eine *normale* Trauerreaktion (Worden, 2018, S. 34–38).

Um die Trauerreaktionen der Menschen verstehen zu können, muss ein Blick auf Bindungen geworfen werden, denn diese spielen im Kontext des Verlusts eine bedeutende Rolle. Besonders der britische Psychiater John Bowlby beschäftigte sich mit diesem Thema. Bowlbys Bindungstheorie ermöglicht es uns, starke Bindungen und die Auswirkungen, wenn diese Bindungen bedroht sind, zu verstehen (Worden, 2018, S. 21).

Nach Bowlby (2006b, S. 45) wird Bindungsverhalten „[...] als jede Form von Verhalten aufgefasst, die darauf hinausläuft, dass eine Person zu einer anderen unterschiedenen und vorgezogenen Person Nähe erlangt oder aufrechterhält.“. Wenn die Bindungsperson präsent bleibt, fühlt sich die andere Person sicher und unter Umständen besteht der Kontakt nur aus einem vergewissern, dass die Bindungsperson weiterhin zugänglich bleibt. Wenn die Bindung jedoch durch etwas gefährdet ist, wird um jeden Preis versucht, sie aufrechtzuerhalten und so einen Verlust zu vermeiden. Je größer die Gefahr, desto stärker sind die Reaktionen, um einem Verlust zu verhindern. Das Bindungsverhalten ist für viele Spezies wesentlich, da es zum Überleben beiträgt und über die gesamte Lebensspanne begleitet (Bowlby, 2006b, S. 45–48). Schon Säuglinge haben das Bedürfnis, sich *anzuklammern* (Theorie des primären Objektanklammern). Dieses Bedürfnis ist so essenziell wie das nach Nahrung und Wärme. Fast alle Säuglinge entwickeln nach einigen Monaten eine starke Bindung zu ihrer Bindungsperson, die meistens die Mutter ist. Die Persönlichkeit eines Menschen baut auf dieser ersten, menschlichen Bindung auf (Bowlby, 2006a, S. 176f.). Bowlbys Bindungstheorie besagt außerdem, dass Kinder mutiger sind, wenn sie sich sicher fühlen (Znoj, 2016b, S. 28). Dem stimmt auch Mary Ainsworth zu, die zu dem Thema eine Studie durchführte. Dabei richtete sie sich nach John Bowlbys Bindungstheorie und zeigt verschiedene Bindungstypen auf. Typ B der Babys zeigten explorierendes Verhalten im Beisein der Mutter. Dies deutet auf eine sichere Beziehung zwischen Mutter und Kind hin (Ainsworth, 1985, S. 775f.).

Es wird deutlich, dass Bindungen für den Menschen lebensnotwendig sind. Entsprechend sind die Reaktionen, wenn diese Bindungen bedroht sind oder wegfallen. Dies erklärt das Verhalten von Menschen, die eine (nahestehende) Person verloren haben.

2.1 Komplizierte Trauer

Trauer soll eine heilsame Reaktion auf einen Verlust eines nahestehenden Menschen darstellen. Allerdings hat Trauer in einigen Fällen keinen heilsamen Charakter und wird durch bestimmte Faktoren kompliziert. Etwa 20% aller Trauerfälle können in einer komplizierten Trauer resultieren. Diese kann durch verschiedene Auslöser verursacht werden, wie traumatische Erlebnisse, plötzliche Todesfälle, schwierige Todesumstände et cetera (Onnasch & Gast, 2014, S. 159ff.).

Es lässt sich zurzeit keine Prognose darüber treffen, wer eine komplizierte Trauer entwickeln wird. Es gibt jedoch Risikofaktoren, bei denen eine komplizierte Trauer wahrscheinlicher ist. Persönliche Risikofaktoren sind unter anderem Alter, Geschlecht, eigene psychische Einschränkungen, kritische Lebensereignisse und die Familiengeschichte. Bei den interpersonalen Risikofaktoren spielen Art und Qualität der Beziehung zwischen Trauernden und Verstorbenen eine Rolle. Auch hängt die Art des Todes mit der komplizierten Trauer zusammen. Wenn ein Tod plötzlich auftrat, mehrere Verluste in kurzer Zeit zu verarbeiten sind oder es sich um unnatürliche² Tode handelt, ist eine komplizierte Trauer wahrscheinlicher (Rosner et al., 2021, S. 97).

Die Diagnostik bei der komplizierten Trauer ist umstritten. In der *International Classification of Diseases 11* (ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics) gibt es seit dem 01.01.2022 einen Eintrag der *6B42 Verlängerten Trauerstörung*. Demnach wird diese folgendermaßen definiert:

„Eine verlängerte Trauerstörung ist eine Störung, bei der nach dem Tod eines Partners, eines Elternteils, eines Kindes oder einer anderen Person, die den Hinterbliebenen nahe stand, eine anhaltende und tiefgreifende Trauerreaktion auftritt, die durch Sehnsucht nach dem Verstorbenen oder anhaltende Beschäftigung mit dem Verstorbenen gekennzeichnet ist, begleitet von intensivem emotionalem Schmerz (z. B. Traurigkeit,

² Zu den nicht natürlichen Todesursachen gehören Tötungsdelikte, Unfälle, Suizide oder Behandlungsfehler (UniversitätsKlinikum Heidelberg, o. J.).

Schuldgefühle, Wut, Verleugnung, Schuldzuweisung, Schwierigkeiten, den Tod zu akzeptieren, das Gefühl, einen Teil von sich selbst verloren zu haben, die Unfähigkeit, eine positive Stimmung zu erleben, emotionale Gefühllosigkeit, Schwierigkeiten, sich an sozialen oder anderen Aktivitäten zu beteiligen). Die Trauerreaktion hat über einen atypisch langen Zeitraum nach dem Verlust angehalten (mindestens 6 Monate) und übersteigt eindeutig die erwarteten sozialen, kulturellen oder religiösen Normen für die Kultur und den Kontext der Person. Länger andauernde Trauerreaktionen, die im kulturellen und religiösen Kontext der Person innerhalb eines normativen Zeitraums der Trauer liegen, werden als normale Trauerreaktionen angesehen und nicht diagnostiziert. Die Störung verursacht eine erhebliche Beeinträchtigung in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.“ (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2023)

Rosner et al. (2021, S. 96) berichtet von diagnostischen Kriterien, die von Prigerson et al. im Jahr 2009 entwickelt wurden, um zwischen *normaler* und komplizierter Trauer unterscheiden zu können. Dabei gibt es ein **Ereignis-Kriterium**, welches den Tod einer nahestehenden Person darstellt. Es kommt zum sogenannten **Trennungsstress**, bei dem die trauernde Person die*den Verstorbene*n wiedersehen möchte. Dem folgen **kognitive, emotionale und behaviorale Symptome**. Nach Prigerson et al. müssen fünf oder mehr Symptome täglich oder in einer starken Form ausgeprägt sein, um von einer komplizierten Trauer sprechen zu können. Die Symptome umfassen das Empfinden von Sinnlosigkeit dem Leben und den damit verbundenen Rollen gegenüber, die Nicht-Akzeptanz des Todes und der Schock, dass die verstorbene Person wirklich gestorben ist. Des Weiteren können das Vermeiden von Erinnerungen an die verstorbene Person, Schwierigkeiten beim Vertrauen in andere Menschen, Wut und Verbitterung, Schwierigkeiten, das eigene leere und bedeutungslose Leben fortzusetzen sowie ein Gefühl der emotionalen Taubheit genannt werden. Als **Zeitkriterium** muss der Todesfall mindestens sechs Monate zurückliegen. Es muss außerdem zu **psychosozialen Beeinträchtigungen** kommen, die beispielsweise das soziale Leben oder das berufliche Leben betreffen. Als letztes muss eine **Differentialdiagnostik** durchgeführt werden. Die Beeinträchtigungen dürfen nicht als Folgen oder Symptomen von Depressionen, einer Generalisierten Angststörung oder

einer Posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert werden (Rosner et al., 2021, S. 95f.).

Abbildung 2 im Anhang zeigt die Diagnostischen Kriterien der Prolongierten Trauer (Rosner et al., 2021, S. 96).

Auch Znoj (2016a, S. 15f.) unterscheidet die einfache und komplizierte Trauerreaktion in dem er sie in die Dimensionen Verlauf, Symptomatik, Gesundheit, und soziale Folgen einteilt. In Bezug auf den Verlauf liegt der Unterschied darin, dass bei *normaler* Trauer nach und nach eine Anpassung an die neue Realität stattfindet und der Alltag ohne die verstorbene Person gelingt. Bei der komplizierten Trauer gelingt die Anpassung an den Alltag und die neue Realität nicht. Es kommt außerdem zu impulsiven, emotionalen Reaktionen wie Schuldgefühlen, Angst oder Wut. Die Symptomatik der *normalen* Trauer besteht häufig aus sozialem Rückzug und/oder Weinen. Bei der komplizierten Trauer kommt es zu depressiven Reaktionen, Panikattacken oder auch Gefühlen der Sinnlosigkeit. Bei der *normalen* Trauer treten in der Regel keine langfristigen gesundheitlichen Folgen auf. Bei der komplizierten Trauer kann es zu Schlaf- oder Essstörungen sowie einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit kommen. Soziale Folgen der *normalen* Trauer beschränken sich auf vorübergehenden Rückzug aus dem sozialen Umfeld. Dieser Rückzug ist meist allerdings zeitlich beschränkt. Bei der komplizierten Trauer kann es zur Vereinsamung kommen. Tabelle 1 (zu finden auf der nächsten Seite) verdeutlicht den Vergleich zwischen *normaler* und komplizierter Trauer.

Die Diagnose der komplizierten Trauer ist, wie schon erwähnt, umstritten. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine Abgrenzung zu anderen psychischen Einschränkungen vorzunehmen.

Bei einer **posttraumatische Belastungsstörung** (PTB) kommt es zu Symptomen wie starkem Vermeidungsverhalten, Intrusionen oder Überregtheit. Diese Symptome beeinträchtigen die Person mindestens drei Monate nach dem auslösenden Ereignis immer noch in einem starken Ausmaß. Besonders schwierig ist die Abgrenzung zu einer komplizierten Trauerreaktion dann, wenn der Verlust plötzlich und im traumatisierenden Kontext aufgetreten ist. Bei der Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung wird normalerweise von einem lebensbedrohlichen Ereignis gesprochen, welches im Vorhinein geschehen ist. Aus

Tabelle 1 Schematischer Vergleich zwischen einer einfachen und einer komplizierten Trauerreaktion in den Dimensionen Verlauf, Symptomatik, physische Gesundheit und soziale Folgen

	Einfache Trauerreaktion	Komplizierte Trauerreaktion
Verlauf	Allmähliche Anpassung an die neue Realität, vergleichsweise abnehmende Intensität der gefühlten Trauer. Anpassung an neue Wirklichkeit ohne die verstorbene Person gelingt.	Starke, impulsive emotionale Reaktionen wie Wut, Schuldgefühle und Angst. Manchmal verzögerte Trauerreaktion. Keine kontinuierliche Abnahme der Trauerintensität. Die Trauer wird oft nicht als Traurigkeit erlebt. Anpassung an neue Wirklichkeit gelingt nicht.
Symptomatik	Trauerreaktion mit Rückzug und häufigem Weinen. Der Ausdruck der Trauerreaktion ist stark von kulturellen Normen geprägt.	Selbstschädigendes Verhalten, Panikattacken, depressive Reaktion, exzessive Reizbarkeit, anhaltende und häufige Intrusionen, Gefühl innerlicher Leere und allgemeiner Sinnlosigkeit
Gesundheit	Langfristig keine gesundheitlichen Folgen.	Schlaf und Essstörungen, erhöhte Anfälligkeit für Infektionserkrankungen.
Soziale Folgen	Kurzfristig Rückzug aus dem gewohnten sozialen Umfeld, langfristig keine negativen Folgen.	Vernachlässigung des sozialen Netzes, Einbußen im Bereich des beruflichen Funktionierens, Vereinsamung.

Quelle: (Znoj, 2016a, S. 16)

diesem Grund ist die Angst eine bestimmende Emotion der posttraumatischen Belastungsstörung (Znoj, 2016b, S. 232f.). Ein weiterer Unterschied zu einer komplizierten Trauerreaktion wird durch das auslösende Ereignis deutlich. Dies ist bei einer komplizierten Trauerreaktion oft besser zu verstehen und nachzuvollziehen (Znoj, 2016a, S. 22).

Auch die **Depression** ist schwer von der komplizierten Trauer abzugrenzen. Sie kann viele Ursachen haben und wird durch verschiedene Symptome sichtbar. Diese können zum Beispiel extreme Müdigkeit, Schlafprobleme, Freudlosigkeit oder Konzentrationsprobleme sein. Auch können Depressionen zu selbstabwertendem Verhalten, Selbsthass oder sogar Suizid führen. Depressionen und komplizierte Trauer haben einige ähnliche Charakteristika. Menschen, die einen Verlust erlitten haben, empfinden das Leben als sinnlos, sie weinen häufig, ziehen sich aus ihrem*seinem sozialen Umfeld zurück und spüren große innere Unruhe. Studien zufolge ist die Komorbidität zwischen der Depression und der

komplizierten Trauer sehr hoch. Etwa vier von fünf Menschen, die unter komplizierter Trauer leiden, entsprechen außerdem den Kriterien für eine Depression (Znoj, 2016b, S. 228f.). Fried und Mitarbeiter*innen führten im Jahr 2015 eine Studie durch, um zu zeigen, dass der Verlust einer*s (Ehe)partner*in zu einer Zunahme von depressiven Symptomen führen kann. Witwer und Witwen wurden bezüglich depressiver Symptome befragt. Die Studie zeigte, dass sie höhere Werte in Bezug auf bestimmte Symptome, wie beispielsweise Einsamkeit oder Traurigkeit aufwiesen: „Compared to the control group, widow(er)s’ scores were significantly higher for symptoms of loneliness, sadness, depressed mood, and appetite loss, and significantly lower for happiness and enjoyed life.“ (Fried et al., 2015) Die Studie zeigt, dass kritische Lebensereignisse, wie zum Beispiel ein Verlust, depressive Symptomatiken beeinflussen können (ebd.).

Eine **generalisierte Angststörung** lässt sich zu einer komplizierten Trauer deutlicher abgrenzen, aber auch hier gibt es Gemeinsamkeiten. Ein Merkmal der generalisierten Angststörung ist die mentale Belastung durch Befürchtungen. Bestimmte Anforderungen und Situationen stellen eine Bedrohung dar, der die Menschen mit einer generalisierten Angststörung aus dem Weg zu gehen versuchen und sich zurückziehen. Bei einem Verlust geht ein Teil der Sicherheit verloren und kann aus diesem Grund Angst auslösen. Dennoch liegt die Komorbidität der komplizierten Trauer und der generalisierten Angststörung nur bei 18%. Vor diesem Hintergrund ist eine generalisierte Angst nicht typisch bei einem Verlust (Znoj, 2016b, S. 230).

Bei der komplizierten Trauer wird eine Psychotherapie, meistens eine Kognitive Verhaltenstherapie, empfohlen. Für die meisten Trauernden, die eine komplizierte Trauer erleben, hat eine solche Therapie einen positiven Effekt³ (Rosner et al., 2021, S. 97f.).

2.2 Die vier Traueraufgaben

William Worden (2018, S. 44f.) vertritt die Auffassung, dass sich Trauernde mit den sogenannten *Traueraufgaben* auseinandersetzen müssen, um die Trauer zu bewältigen. Er kritisiert die Verwendung des Begriffs der Trauerphasen durch verschiedene Autor*innen in der Vergangenheit, denn das Wort *Phase*

³ In dieser Bachelorarbeit soll nicht das Aufsuchen einer Psychotherapie in Frage gestellt werden, sondern ob möglicherweise ergänzend oder auch im Prozess des Feststellens einer komplizierten Trauer eine Trauerbegleitung helfen könnte.

suggestiert, dass lediglich abgewartet werden könne, bis die entsprechende Phase vorbei sei. (Worden, 2018, S. 44f.). Es ist jedoch wichtig, sich selbst aktiv mit der Trauer auseinanderzusetzen (Maltester Hilfsdienst e.V., o. J.). Die Traueraufgaben können immer wieder im Leben auftauchen und neu bearbeitet werden, denn Trauern ist ein Prozess. Gleichmaßen können sie gleichzeitig bewältigt werden (Worden, 2018, S. 58f.). Als Prozess bezeichnen auch Monika Müller et al. (2021, S. 27) das Trauern: „Der Trauerprozess ist ein dynamisches, vielgesichtiges und wiederkehrendes Geschehen in der Zeit, der spezifische, ineinander verzahnte Aufgaben enthält, im großen Sinnzusammenhang der Selbstwerdung steht und es dem Trauernden ermöglicht, sich und sein Lebensgefüge neu zu gestalten.“

Aufgabe I: Den Verlust als Realität akzeptieren

Bei der ersten Traueraufgabe geht es darum, den Verlust als Realität zu akzeptieren. Denn auch wenn der Tod absehbar war, treten doch meist Gefühle des Schockes, der Unvorbereitetheit und der Unwirklichkeit auf (Worden, 2018, S. 45). Die Trauernden empfinden ein großes Gedankenchaos und haben das Gefühl, sich in einem Albtraum zu befinden, aus dem sie nicht erwachen. Es kann zu heftigen Gefühlsausbrüchen oder Rückzug kommen (Maltester Hilfsdienst e.V., o. J., S. 3).

Einige Trauernde wollen nicht akzeptieren, dass eine Person verstorben ist und leugnen so den Tod. Diese Leugnung reicht von einem leichten Trugbild der Realität bis hin zu Wahnvorstellungen. Letztere kommen jedoch deutlich seltener vor (Worden, 2018, S. 46).

Das Leugnen kann auf verschiedenen Ebenen geschehen. Geoffry Gorer beschrieb 1965 beispielsweise die sogenannte *Mumifizierung*. „In this case the griever preserves a part of the house and the objects contained in it exactly as it was at the time of death, as if expecting the deceased to return at any moment.“ (Stephenson, 1985, S. 152) Trauernde bewahren Gegenstände im Haus auf wie vor dem Tod, als würden sie erwarten, dass die*der Verstorbene zurückkehrt. Worden nennt als Beispiel die englische Königin Victoria, die nach dem Tod ihres Mannes weiter Kleidung für ihn zurechtlegte (Worden, 2018, S. 46).

Eine weitere Art des Leugnens kann durch das Mindern der Bedeutung des Verlusts geschehen, beispielsweise durch Sätze wie *Wir waren uns nicht sehr nahe*. Auch möchten Trauernde manchmal so schnell es geht alle mit dem Trauernden

verbundenen Gegenstände, Kleidung oder Ähnliches loswerden. Dies ist das Gegenteil der eben erwähnten *Mumifizierung* (Worden, 2018, S. 46).

Auch das sogenannte *selektive Vergessen* trägt zum Leugnen bei. Dabei werden jegliche Details oder auch Erinnerungen an die verstorbene Person vergessen. Worden nennt hier ein Beispiel eines Mannes, der seinen Vater schon früh verlor. Mit der Zeit wusste er nicht mehr, wie sein Vater aussah. Nachdem der Mann während seines Studiums eine Psychotherapie begonnen hatte, konnte er am Ende seinen Vater wieder beschreiben und spürte teilweise sogar seine Präsenz (Worden, 2018, S. 47).

Das Akzeptieren eines Todes braucht Zeit. Helfen dabei können Rituale, wie eine Bestattung, um die Realität und damit den Tod akzeptieren zu können (Worden, 2018, S. 49). Trauernden kann in der ersten Trauerphase von nahestehenden Personen oder Angehörigen durch das Geben von Sicherheit und Unterstützung geholfen werden, sei es in Form von alltäglichen Dingen oder auch bei der Kontaktaufnahme zu einem Trauerbegleitungsangebot (Maltester Hilfsdienst e.V., o. J., S. 4).

Aufgabe II: Den Schmerz verarbeiten

Nach einem Verlust spüren Trauerende starke Schmerzen, die der Körper als Signale sendet. Auch Gefühle wie Verzweiflung, Wut, Ohnmacht oder Niedergeschlagenheit rücken an die Oberfläche (Onnasch & Gast, 2014, S. 13). „Die Schmerzen sind zunächst unfassbar. Am Anfang werden sie noch durch körpereigene Stoffe betäubt, um so das Überleben zu ermöglichen. Sie brechen später immer wieder auf und machen so deutlich, dass es notwendig ist, sich mit dem unbegreiflichen Verlust auseinanderzusetzen.“ (ebd.)

Um die Verarbeitung dieser Schmerzen geht es bei Wordens zweiter Traueraufgabe. Worden betont in seinem Buch, dass sich nichtverarbeitete Schmerzen in einem Symptom oder einer problematischen Verhaltensweise niedersetzen (Worden, 2018, S. 50), denn sie können nicht einfach *weggesteckt* werden und treten im Körper wieder auf (Onnasch & Gast, 2014, S. 13f.).

Schmerzen zu verarbeiten ist demnach sehr wichtig. Bestimmte Fakten oder Verhaltensweisen können die Verarbeitung jedoch erschweren. Beispielsweise wenn dem sozialen Umfeld der*des Trauernden die Gefühle der Trauer unangenehm sind, entstehen Sätze wie „Das Leben geht weiter, er würde nicht wollen, dass du dich so hängen lässt“ (Worden, 2018, S. 50). Diese Sätze sollen zur

Aufmunterung beitragen, können aber unter Umständen zu einer Leugnung der Trauer führen (ebd.). Trauer ist ein Gefühl, worüber nicht ausreichend gesprochen wird (Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V., 2022, S. 4) und/oder als unangenehm empfunden wird. Viele Menschen wollen von der Trauer ablenken, anstatt darüber zu reden (Worden, 2018, S. 50).

Einige Trauernde unterdrücken ihre Gefühle und lassen keinen Schmerz zu, in dem jegliche Gedanken an die*den Tote*n ausgeblendet werden. Andere idealisieren die*den Toten und lassen ausschließlich positive Erinnerungen zu. Auch das *Wegrennen* an einen anderen Ort oder ständiges Reisen führen zu einer Nicht-Bearbeitung der zweiten Traueraufgabe (Worden, 2018, S. 50f.).

Unterstützt werden können Trauernde durch Ermutigungen, die auftauchenden, heftigen, widersprüchlichen Gefühle auszudrücken und sie als normal anzusehen. Es ist außerdem hilfreich, Wege zu finden, wie sich die Trauernden selbst etwas Gutes tun können. Etwaige Schuldgefühle sollen angenommen und nicht ausgeredet werden (Maltester Hilfsdienst e.V., o. J., S. 6).

Aufgabe III: Sich an eine Welt ohne die verstorbene Person anpassen

Bei der dritten Aufgabe sollen sich die Trauernden an eine Welt ohne den*die Verstorbene*n gewöhnen. Dabei sind vor allem drei Bereiche der Anpassung (externe Anpassung, interne Anpassung, spirituelle Anpassung) zu betrachten (Worden, 2018, S. 52).

Bei der **externen Anpassung** geht es um die Auswirkungen, die der Verlust im alltäglichen Leben mit sich bringt. Die Einstellung auf das Leben ohne die*den Verstorbene*n hängt von der Beziehung zu der Person und der Rolle, die die*der Verstorbene im Leben und Alltag übernommen hat, ab. Oft begreifen die Trauernden erst ungefähr drei Monate nach dem Tod, was es heißt, den Alltag nun ohne die*den Verstorbene*n zu gestalten. Erst dann wird deutlich, welche Rollen übernommen wurden und nun selbst ausgefüllt werden müssen. Vielen fällt es schwer, sich in die Rollen der*des Verstorbene*n einzufinden (Worden, 2018, S. 52f.).

Bei der **internen Anpassung** geht es um die Auswirkungen des Todes auf das eigene Selbstbild. Die Trauernden stehen vor der Herausforderung, sich selbst neu zu finden. Es gilt außerdem herauszufinden, welche Auswirkungen der Tod auf Selbstachtung, Kompetenzerwartungen und Selbstbewusstsein hat.

Besonders wenn die Selbstachtung unmittelbar von der verstorbenen Person abhängig war, kann mit einem Selbstwertverlust gerechnet werden (Worden, 2018, S. 53f.).

Bei der **spirituellen Anpassung** geht es um die eigenen Überzeugungen, (Wert-)Vorstellungen und die Auswirkungen darauf nach einem Verlust. Einige Menschen stellen nach einem Verlust ihre Überzeugungen und Vorstellungen in Frage. Besonders bei plötzlichen und/oder vorzeitigen Todesfällen verstehen gläubige Trauernde nicht, wie ihr Gott so etwas zulassen konnte, oder sie denken, dass sie schlechte Menschen seien, da sie so etwas erleben müssen. Anders ist es bei Todesfällen, die unseren Erwartungen mehr entsprechen wie beispielsweise der Tod des 90-jährigen Großvaters (Worden, 2018, S. 55).

Wenn keine Anpassung an den Verlust erfolgt, kann die dritte Traueraufgabe nicht bewältigt werden. Die Bewältigung kann nur erfolgen, wenn der Alltag verändert, andere Rollen angenommen und neue Fähigkeiten entwickelt werden (Worden, 2018, S. 55f.).

Unterstützt werden können Trauernde durch regelmäßige Präsenz Anderer, zum Beispiel durch praktische Hilfe im Alltag. Außerdem kann bei der Übernahme der neuen Rollen unterstützt werden. Positive Reaktionen auf neue Ideen oder neue Rollenübernahmen sowie Gesprächsangebote bezüglich unbekannter Herausforderungen sind hilfreich (Maltester Hilfsdienst e.V., o. J., S. 9).

Aufgabe IV: Eine dauerhafte Verbindung zu der verstorbenen Person inmitten des Aufbruchs in ein neues Leben finden

Bei der vierten Traueraufgabe geht es darum, eine stetige Verbindung zu der*dem Verstorbenen zu halten. Die verstorbene Person soll nicht aufgegeben werden. Stattdessen soll das Leben weitergeführt und die verstorbene Person durch eine bestehende Verbindung in Erinnerung behalten werden.

Eltern, die ein Kind verloren haben, haben oft Schwierigkeiten, ihr Leben weiterzuleben und trotzdem eine stetige Beziehung zu ihrem Kind zu halten. Eine Mutter, die um ihren Sohn trauerte, beschrieb, dass sie nach langer Zeit erst die Dinge wiedererkannte, die ihr Freude machten. Sie fand einen Platz für die Erinnerungen an ihren Sohn und schaffte es gleichzeitig, wieder mit Energie durch ihr eigenes Leben zu gehen (Worden, 2018, S. 56f.).

Worden fiel es schwer zu beschreiben, was eine Nichterfüllung der vierten Traueraufgabe bedeutet. Er kam zu dem Schluss, dass es den Trauernden bei einer

Nichterfüllung nicht gelingt, zu *leben*. Anstatt nach vorne zu schauen, wird an der verstorbenen Person und der Bindung festgehalten. Dies ist mit viel Schmerz verbunden (Worden, 2018, S. 58). Trauernde können bei diesem Prozess durch Ermutigungen bezüglich der neuen Unabhängigkeit und beim Rückzug aus möglichen Begleitungssituationen unterstützt werden (Maltester Hilfsdienst e.V., o. J., S. 11).

Viele Trauernde beschreiben die vierte Traueraufgabe als die Schwerste. Wenn sie aber bewältigt wird, kann das Leben mit einem Platz für die*den Verstorbene*n weitergeführt werden (ebd.).

3. Sozialpädagogische Beratung

Nach Ursel Sickendiek et al. (2008, S. 13) ist Beratung mittlerweile eine fundamentale Methode in der sozialpädagogischen, sozialen und psychosozialen Arbeit. Sie hat eine vielfältige Geschichte mit zunehmender Institutionalisierung und Professionalisierung, sodass sie heutzutage eine zentrale Unterstützungsform ist (Engel et al., 2014, S. 34).

Beratung ist „[...] eine Interaktion zwischen zumindest zwei Beteiligten, bei der die beratende(n) Person(en) die Ratsuchende(n) – mit Einsatz von kommunikativen Mitteln – dabei unterstützen, in bezug [sic!] auf eine Frage oder ein Problem mehr Wissen, Orientierung oder Lösungskompetenz zu gewinnen. Die Interaktion richtet sich auf kognitive, emotionale und praktische Problemlösung und -bewältigung von KlientInnen oder Klientensystemen (Einzelpersonen, Familien, Gruppen, Organisationen) sowohl in lebenspraktischen Fragen wie auch in psychosozialen Konflikten und Krisen.“ (Sickendiek et al., 2008, S. 13) .

Beratung findet nicht nur in den typischen Beratungsstellen statt. Sie ist auch als sogenannte *Querschnittsmethode* in anderen Hilfeformen, wie der Betreuung, der Gemeinwesenarbeit oder der Einzelfallhilfe sichtbar. Dort fungiert sie als wichtige Kommunikationsform zwischen Klient*innen und Helfer*innen. Aufgrund der vielfältigen Angebote in der Beratung kann fälschlicherweise der Eindruck entstehen, dass keine besondere Qualifizierung notwendig ist. Beratung zeigt sich auch als Spiegelbild der Gesellschaft. Sie reagiert auf die unterschiedlichen, sich immer wieder verändernden Lebensentwürfe der Gesellschaft, die Aufgaben und Ziele, die Anlässe und Klient*innengruppen.

Es wird außerdem von einer *Doppelverortung von Beratung* gesprochen. Das bedeutet, dass feldunspezifisches und handlungsfeldspezifisches Wissen erforderlich ist. Zu dem feldunspezifischen Wissen zählen unter anderem bestimmte Kommunikationsmodelle, Gesprächsführungstechniken oder Beratungsmethoden. Das handlungsfeldspezifische Wissen bezieht sich auf Fachwissen zu der jeweiligen Problemlage. Darunter fallen zum Beispiel gesetzliche Grundlagen oder Interventionsmodelle (Engel et al., 2014, S. 34f.).

Es gibt drei Merkmale von Beratung. Als erstes wird die Art der Rollenbeziehung genannt. Es muss deutlich werden, wer in der Situation die*der Berater*in ist und wer Klient*in ist. Zweitens ist die Interaktionsform wichtig. Beratung erfolgt über Sprache, denn die Schwierigkeiten, Probleme und anschließenden Lösungsvorschläge werden verbal erläutert. Drittens ist es essenziell, die Indikation der Beratung zu klären. Beratung kann nur funktionieren, wenn die*der Klient*in bereit dazu ist, mögliche Lösungsvorschläge umzusetzen. In dem Kontext kann eine Beratung auch als eine Vorstufe von einer Therapie angesehen werden (Thiersch, 1977, S. 101ff.).

Beratung zielt auf die (Wieder-)Herstellung von eigenen Kompetenzen. Die Berater*innen verschaffen sich einen Überblick über die Situation der Klient*innen und unterstützen und ermutigen sie bei der Orientierung in Problemsituationen, der Entwicklung eigener Lösungen, der Entscheidung und Planung nächster Handlungsschritte oder Vorgehensweisen und deren Umsetzung. Häufig sind Schwierigkeiten von Klient*innen in der Sozialen Arbeit nicht vollständig lösbar. In solchen Situationen ist sie darauf ausgelegt, Klient*innen bei der Bewältigung von Schwierigkeiten zu helfen oder sie zu reduzieren. Beratung setzt auch an der Stelle an, mit Schwierigkeiten oder deren Folgen den Alltag besser bewältigen zu können.

Beratung kann präventiv, um die Entstehung und Festsetzung von Problemen zu vermeiden, kurativ, bei gegenwärtigen Problemen oder rehabilitativ, und somit bei Folgen von Schwierigkeiten, ansetzen (Sickendiek et al., 2008, S. 13ff.).

Von diesen Beratungszielen ausgehend, kann die Aussage getroffen werden, dass disziplinspezifische Beratungsdefinitionen (unter anderem Psychologische Beratung, Soziale Beratung, Sozialpädagogische Beratung) einige Übereinstimmungen haben. Es gibt jedoch auch spezifische Unterschiede (Sickendiek et al., 2008, S. 15).

Hans Thiersch arbeitete seit den 1970-er Jahren Spezifika der sozialpädagogischen Beratung heraus. Als erstes ist die große Bandbreite an Themen und Inhalten zu nennen. Sie ist weniger begrenzt als beispielsweise die therapeutische Beratung. Berater*innen müssen sich in diesen verschiedenen Themen orientieren können. Aus der Allzuständigkeit der Sozialpädagog*innen ergeben sich verschiedene Beratungsformen und unterschiedliche Adressat*innengruppen. Auch daran müssen sich Berater*innen orientieren. Die sozialpädagogische Beratung ist zudem stark auf die Bewältigung des Alltags bezogen und lässt dabei den gesellschaftlichen Kontext nicht außer Acht (Thiersch, 1977, S. 103f.).

Wenn Thiersch von sozialpädagogischer Beratung spricht, meint er nicht nur diese Art von Angebot (unter anderem Familienberatung oder Drogenberatung). Sozialpädagogische Beratung geht darüber hinaus und betrifft, wie bereits erwähnt, den Alltag. Thiersch sieht ihn als Drehpunkt zwischen Gesellschaft und Individualität. Um den komplexen Anforderungen des Alltags gerecht zu werden, bedient sich die sozialpädagogische Arbeit verschiedener Methoden und Verfahren und geht dabei eklektisch vor. Das bedeutet, dass sich die sozialpädagogische Beratung verschiedene Methoden und Verfahren zusammensucht, diese versucht passend zu ordnen und anschließend anzuwenden (Galuske, 2013, S. 174–177). Daraus ergeben sich fünf Konsequenzen für die Gestaltung sozialpädagogischer Beratung. Der erste Punkt betrifft die *Diagnose* oder auch die Beurteilungen der Schwierigkeiten der Menschen. Diese können nur als Einschätzungen erfolgen, da sie stark von Kontext und Situation abhängig sind. Thiersch argumentiert, dass diese Einschätzungen nur durch gemeinsames Handeln möglich sind. Als zweites nennt er die Neu-Strukturierung der Problemsituation als wichtigen ersten Schritt in der Hilfe. Dies kann bedeuten, dass neue Ressourcen erschlossen oder soziale Beziehungen neu definiert oder neu aufgebaut werden müssen. Der dritte Punkt betrifft die Probleme oder Schwierigkeiten der Klient*innen. Es kann nicht nur von leicht zu erkennenden Problemen ausgegangen werden. Durch gezielte Methoden ist es Aufgabe der Berater*innen implizite Problematiken zu erfassen. Der vierte Punkt bezieht sich auf das Training, denn sozialpädagogische Beratung soll nicht nur aufklärend handeln. Es ist wichtig, Schwierigkeiten so zu behandeln, dass sie auf Fortschritte überprüft werden können. Als fünften und letzten Punkt nennt Thiersch die Einbindung in den Alltag. Schwierigkeiten bestehen zum Beispiel in der Schule, in der Nachbarschaft oder

innerhalb der Familie. Aus diesem Grund ist es wichtig, dieses Umfeld miteinzu-
beziehen (Thiersch, 1977, S. 124f.).

Hans Thiersch fasst eine Zieldefinition der sozialpädagogischen Beratung wie folgt zusammen: „Sozialpädagogische Beratung sollte parteinehmende Praxis sein, die, gestützt auf Persönlichkeits- und Gesellschaftstheorie, durch reflektierte Beziehungen und Erschließen von Hilfsquellen verschiedener Art das Unterworfenheit von Menschen unter belastenden Situationen verändern will. Sie hat die Offenheit von menschlichen Situationen zur Voraussetzung und arbeitet mit den zugleich methodischen wie inhaltlichen Mitteln der Akzeptierung, Sachkompetenz und Solidarisierung. Eine solche Zieldefinition zeigt, dass Beratung zwar mit Interaktion zwischen Personen beginnt, aber nicht dort verbleibt, sondern menschliche Lebensumstände mit ihrer mehrdimensionalen, insbesondere auch sozioökonomischen Bedingtheit angehen will.“ (Thiersch, 1977, S. 129).

Thiersch macht deutlich, dass Beratung beim Menschen beginnt, aber auch das Umfeld, die Lebensumstände und vieles mehr miteingebunden werden. Die Aufgabe der Sozialpädagog*innen ist es nicht zu beruhigen und die Menschen funktionstüchtig zu machen, sodass Machtverhältnisse bestehen bleiben. Sozialpädagog*innen sollen „[...] ermutigen, aktivieren, befähigen.“ (ebd.).

3.1 Einzelberatung

Bei der Einzelberatung steht die*der einzelne Klient*in mit ihren*seinen Problemerkennungen im Mittelpunkt. Der Fokus der Beratung liegt hier auf der*dem Klient*in und ihrer*seiner Sicht der Welt (Sickendiek et al., 2008, S. 95). Es geht um mögliche Probleme, ihre*seine Biografie und allgemein das von der Person Erlebte. Außenstehende Personen werden nur bei Bedarf der*des Klient*in eingebunden. Die Einzelberatung kann einerseits eine Individualisierung der Probleme der*des Klient*in hervorrufen. Dabei werden mögliche Probleme meist mit der einzelnen Person begründet und andere Faktoren ausgeblendet. Andererseits kann eine Einzelberatung eine individuelle Problemreflexion ermöglichen. Besonders in der heutigen, individuellen Gesellschaft kann so die*der Klient*in als eigene*r Expert*in angesehen werden (Sickendiek et al., 2008, S. 95f.). Aufgabe der Berater*innen ist es, Kontexte des Problems zu identifizieren. Eine Einzelberatung muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass soziale und gesellschaftliche Kontexte vollkommen ausgeschlossen werden. Die jeweiligen Klient*innen

erleben ihre Probleme allein und wissen meist nicht, ob es anderen Menschen ähnlich geht. Aus diesem Grund ist es die Aufgabe der Berater*innen zu identifizieren, welche Kontexte miteingebunden werden können (Sickendiek et al., 2008, S. 96f.). Eine Einzelberatung kann somit „[...] eine sehr intensive Form der Problembearbeitung zu sein, da sie besonders auf die individuellen Erfahrungen der Ratsuchenden konzentriert ist und primär auf diese eingehen kann. Mit ihr kann Biographisches und Problematisches sehr spezifisch aufgearbeitet werden und es lassen sich individuelle Wege der Problembewältigung suchen und ausprobieren.“ (Sickendiek et al., 2008, S. 97). Kommunikation und Beziehung spielt bei der Einzelberatung eine wichtige Rolle. Die Klient*innen müssen keine Rücksicht auf andere Klient*innen nehmen und stehen im sehr persönlichen Kontakt mit den Berater*innen. Eine gute Vertrauensbasis ist zwingend erforderlich für eine offene Kommunikation (ebd.).

Vorteile der Einzelberatung sind zum einen die Individualität und Personalität; das bedeutet, wenn Klient*innen Probleme anderen gegenüber nicht kommunizieren möchten oder sie ihnen unangenehm sind, müssen sie sich nicht vor einer größeren Gruppe äußern. Gerade bei Jugendlichen erleben viele Sozialpädagog*innen, dass sie sich in einem persönlichen Gespräch mehr öffnen als im Beisein von Freund*innen (Sickendiek et al., 2008, S. 97f.).

Zum anderen können Klient*innen gezielt Hilfe von (professionellen) Berater*innen bekommen, besonders wenn sie ausdrücklich nach dieser Form von Unterstützung gesucht haben.

Des Weiteren hat die Einzelberatung Vorteile, wenn die Problemsituation andere Personen miteinschließt, die Klient*innen aber allein über die Probleme reden möchte. Als Beispiel kann hier ein*e Schüler*in genannt werden, die von ihrer*seiner Klasse ausgeschlossen wird. Die*der Schüler*in hat möglicherweise Angst vor Reaktionen der Mitschüler*innen und möchte aus diesem Grund allein mit der*dem Berater*in sprechen, um sich frei äußern zu können. Auch wenn sich Klient*innen jemanden wünschen, der*die ihnen zuhört, ist eine Einzelberatung sinnvoll. Beispielsweise alleinerziehende Mütter sehen es als großen Gewinn, sich einer*einem einzelnen Berater*in anvertrauen zu können. Es ist eine wichtige Erfahrung, für längere Zeit Aufmerksamkeit und *ein offenes Ohr* zu bekommen. Die Klient*innen fühlen sich und ihre Probleme dadurch wahr- und ernstgenommen. Gerade auch für Jugendliche oder Kinder ist das Gespräch mit

einer*einem Berater*in wichtig und kann zu einem positiven Bild gegenüber Erwachsenen beitragen (Sickendiek et al., 2008, S. 97ff.).

Risiken der Einzelberatung liegen einerseits in der Entwicklung einer möglicherweise starken emotionalen Bindung zu der*dem Berater*in. Andererseits soll auch ein Zwang zur Einzelberatung vermieden werden, denn die Initiierung wird häufig durch andere Personen (Lehrer*innen, Erzieher*innen et cetera) vorgenommen. Hier gilt es die Beratungssituation richtig einzuschätzen und sie dann als Chance für die Klient*innen zu sehen (Sickendiek et al., 2008, S. 99).

3.2 Gruppenberatung

Bei der Gruppenberatung kommt für einen bestimmten Zeitraum eine Gruppe von Menschen zusammen (mit einer definierten Anzahl), um sich mit einem spezifischen Problem auseinanderzusetzen. Die Gruppe ist eine sogenannte *Primär-Gruppe*. Dies bedeutet, dass sich die Personen untereinander kennen und eine (enge) Beziehung zueinander aufbauen. Es soll ein Gruppengefühl entstehen. Die Gruppe kommt durch einen bestimmten thematischen Aufruf zu Stande. Menschen, die an dem Thema interessiert sind oder Hilfe bezüglich des Themas benötigen, können sich für die Gruppenberatung anmelden (Sickendiek et al., 2008, S. 103).

Gruppenarbeit hat sich in der Sozial- und Gruppenpsychologie bewährt. Probleme können besser gelöst und Aufgaben erfolgreicher bewältigt werden. Beiträge, die in der Gruppenarbeit eingebracht werden, sind sowohl Gegenstand als auch Mittel der Beratung. Aussagen können in der Gruppe besprochen und diskutiert werden wodurch deutlich wird, welche Wirkungen gesprochene Worte auf andere Menschen haben können. Die Entwicklung in der Gruppe ist für die Teilnehmer*innen ein Lernprozess (Sickendiek et al., 2008, S. 104).

Bei der Gruppenberatung gibt es eine Kennenlernphase, in der Regeln und Rahmenbedingungen besprochen werden. Danach folgt eine gemeinsame Exploration des Themas, wobei sich jeder gleichermaßen beteiligen darf. Die Aufgabe der*des Berater*in ist auf ein ausgewogenes Verhältnis der Beiträge zu achten und die *Stimmung* der Gruppe zu beobachten. Im Anschluss wird das Gespräch auf eine allgemeinere Ebene zurückgeführt. Anschließend folgt die Endphase, in der die Lösungsmöglichkeiten reflektiert werden (ebd.).

Vorteile der Gruppenarbeit sind zum einen die sogenannten Synergieeffekte, bei denen die Gruppenprozesse zur Lösung von Problemen genutzt werden. Zum anderen können Klient*innen die eigenen Probleme besser akzeptieren, wenn sie sehen, dass es anderen Menschen ähnlich geht. Sie können Fassaden fallen lassen und unangenehme oder tabuisierte Themen ansprechen. Zusätzlich wird das Selbstwertgefühl gestärkt, wenn sichtbar wird, dass Herausforderungen zusammen bestritten werden können. An diesen Herausforderungen können die Teilnehmer*innen gegenseitig voneinander lernen. Außerdem bietet die Gruppenarbeit den Raum, Lösungsmöglichkeiten vielfältiger zu diskutieren. Im Unterschied zur Einzelberatung ist die Bindung zu den Berater*innen schwächer. Dafür können die Teilnehmer*innen intensiveren Kontakt zu anderen Teilnehmer*innen aufnehmen (ebd.).

Es fällt auf, dass in der Literatur nicht viele Nachteile der *normalen* Gruppenberatung zu finden sind. Es kann jedoch angenommen werden, dass die Gruppenberatung insbesondere für die Berater*innen eine Herausforderung darstellt. Sie müssen die Gruppe sinnvoll begleiten, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer*innen gleichermaßen Raum zum Erzählen haben und sich gut integriert fühlen (Schärer-Santschi, 2019b, S. 258).

3.3 Selbsthilfegruppenberatung

Bei den Selbsthilfegruppen animieren die Berater*innen die Klient*innen zur Eigenaktivität. Im Gegensatz zur Gruppenberatung, in der die inhaltliche Kompetenz auf Seiten der Berater*innen liegt und die Klient*innen Rat suchen, werden bei den Selbsthilfegruppen die Klient*innen von den Berater*innen zur Eigenaktivität animiert. Die Selbsthilfegruppen sind davon geprägt, dass sich die Berater*innen im Hintergrund halten. Die Kraft und das Engagement kommen aus den Klient*innen, die zusammen ein Problem bewältigen möchten. Selbsthilfegruppen können auf Eigeninitiative von den Klient*innen oder auch von den Berater*innen gegründet werden (Sickendiek et al., 2008, S. 107f.).

Dennoch besteht die Gefahr, dass die Berater*innen trotzdem eine dominante Rolle übernehmen und sich die Gruppe von ihnen abhängig macht. Aus diesen beiden Gründen kann die Selbsthilfegruppenberatung widersprüchliche und ambivalente Herausforderungen mit sich bringen (Sickendiek et al., 2008, S. 108).

3.4 Onlineberatung

Die fortschreitende Digitalisierung und Mediatisierung ist auch im Beratungskontext erkennbar. Immer mehr Angebote, wie psychosoziale Beratungen, Supervisionen oder Coaching finden in einem Online-Kontext statt. Besonders zu Zeiten der Corona-Pandemie im Jahr 2020 wurde fast ausschließlich mit Onlineberatung, spezieller mit Videoberatung, gearbeitet (Engelhardt, 2021, S. 9ff.).

Nach Engelhardt (2021, S. 16) kommen Menschen durch Onlineberatung zusammen und können so, mit Hilfe von digitalen Medien, kommunizieren. Sie wird wie folgt definiert: „Online-Beratung versteht sich als besonders niedrigschwelliges Verfahren durch unbegrenzte Zugangsmöglichkeiten über das Internet rund um die Uhr. Es ergänzt die bestehenden psychosozialen Beratungsverfahren durch internetgestützte, im Regelfall anonyme und nach dem jeweiligen Stand der Technik abgesicherte, verschlüsselte Online-Beratung. Online-Beratung ist die Antwort auf eine telematisierte Kultur und einer von Beschleunigung und Multilokalität geprägten postmodernen Gesellschaft.“ (Deutschsprachige Gesellschaft für psychosoziale Online-Beratung, 2021).

Anhand dieser Definition werden einige Charakteristika der Onlineberatung deutlich. Dazu zählen die ständige Erreichbarkeit, die Anonymität und die technischen Standards, die es einzuhalten gilt. Die Definition lässt offen, welche Formen der Kommunikation genutzt werden können. Klar ist, dass Onlineberatung im Internet stattfindet. Dabei kann sie in textbasierte und nicht-textbasierte Medien sowie in synchrone und asynchrone Formen unterteilt werden. Die textbasierten synchronen Medien sind der Chat und der Messenger. Zu den asynchronen textbasierten Medien zählen Mail- und Forenberatung. Als nicht-textbasierte, synchrone Medien werden Video und Internettelefonie bezeichnet, währenddem nicht-textbasierte, asynchrone Medien Sprachnachrichten und Videonachrichten umfassen (Engelhardt, 2021, S. 17f.).

Das Internet hat einen großen Einfluss auf unser Leben, besonders auch auf die Kommunikation und Beratung. Daraus ergeben sich negative sowie positive Folgen.

Negative Folgen sind unter anderem ständige Erreichbarkeit und die Gefahr des Datenmissbrauchs (Justen-Horsten & Paschen, 2016, S. 9f.).

Zu den positiven Aspekten zählen unter anderem leichte und zu jederzeit verfügbare Informationsabfragen, schnelle Erreichbarkeit, vereinfachte Kontaktgestaltungen (auch in andere Länder oder Kontinente) oder der Austausch mit anderen Menschen die geographisch weit entfernt leben (Justen-Horsten & Paschen, 2016, S. 10).

Auch die Onlineberatung bringt eine Geschichte mit sich. Die erste große Onlineberatungseinrichtung war die Telefonseelsorge (TS), die ihre Ursprünge um das Jahr 1995 hatte. Mehr und mehr Beratungsstellen erhielten mit der verbreiteten Nutzung des Internets Anfragen per Mail. Es folgten in den nächsten Jahren weitere Onlineangebote (zum Beispiel *sextra* von pro familia (1996), die *kids-hotline.de* (1999) und *das-beratungsnetz.de* (2001)). Während der Entstehung dieser Angebote wurden die ersten wissenschaftlichen Arbeiten mit dem Schwerpunkt der Onlineberatung veröffentlicht. Nach und nach kamen weitere Angebote hinzu, auch von großen Trägern, zum Beispiel der Deutschen Aidshilfe (2005) oder der Caritas (2006), aber auch kleinere Träger boten Onlineberatungen an (Violetta Onlineberatung 2012) (Engelhardt, 2021, S. 20ff.). Mit der Zeit entwickelten sich Qualitätskriterien und Qualitätsstandards (Engelhardt, 2021, S. 23ff.). Im Jahr 2020 fand die Onlineberatung dann wohl ihren bisherigen Höhepunkt. Im Rahmen der Corona-Pandemie mussten beinahe alle Beratungsbereiche zu Onlineangeboten übergehen (Engelhardt, 2021, S. 22). Eine Übersicht der Meilensteine der Entwicklung der Onlineberatung im deutschsprachigen Raum findet sich in Tabelle 9 (siehe Anhang).

Es existiert keine umfassende Liste aller Onlineberatungsstellen in Deutschland. Daher ist es nicht möglich, genaue Informationen darüber zu geben, welche Beratungsstellen oder Träger Onlineberatung anbieten. Es ist jedoch anzunehmen, dass alle Beratungsstellen, die eine Webseite besitzen, zumindest über mehr oder weniger professionelle Online-Kontaktmöglichkeiten verfügen (Engelhardt, 2021, S. 21).

Mittlerweile ist Onlineberatung nicht mehr ausschließlich auf junge Menschen zugeschnitten. Es gibt umfangreiche Angebote, die sich an verschiedene Altersgruppen, einschließlich älterer Menschen, Menschen mit Behinderung und vielen anderen, richten (ebd.).

Dennoch nutzen die *digital natives*⁴ die Medien selbstverständlicher als Menschen, die nicht damit aufgewachsen sind. Besonders sie suchen online Unterstützung (Engelhardt, 2021, S. 44).

Bei dem Blick auf die Entwicklungsgeschichte wird deutlich, dass die Onlineberatung einem stetigen Wandel unterliegt. Die sich immer weiter entwickelnde digitale Welt hat Auswirkungen auf die Kommunikation der Menschen und die Beratung selbst. Aus diesem Grund werden sich Definitionen der Onlineberatung in der Zukunft ändern oder neu entstehen (Engelhardt, 2021, S. 17). Aus der sich wandelnden digitalen Welt ergibt sich auch die Notwendigkeit, entsprechende Qualifikationsformate für die Berater*innen zu schaffen. Die Nutzung des Internets, aktuelle Trends, die sinnvolle Integration in den Beratungskontext und die Fähigkeit, Online-Nachrichten zu verstehen, sind wesentliche Aspekte, die einer spezifischen Fort- und Weiterbildung bedürfen (Engelhardt, 2021, S. 47f.).

Was sind nun Merkmale von guter Onlineberatung? Engelhardt (2021, S. 25ff.) berichtet von einer von Reindl im Jahr 2015 durchgeführten Studie, bei der Qualitätsmerkmale von Onlineberatung aufgelistet wurden. Im Hinblick auf die Zielgruppenorientierung ist es wichtig, dass die Webseite ansprechend gestaltet und barrierefrei zugänglich ist. Das Angebot sollte transparent dargestellt werden, in dem deutlich wird, dass die Berater*innen eine entsprechende Ausbildung absolviert haben. Zusätzlich muss deutlich kommuniziert werden, wie das Angebot erreicht werden kann oder ob mögliche Kosten entstehen. Auch der Datenschutz muss gewährleistet sein. Es sollte außerdem definiert sein, wer welche Verantwortlichkeiten trägt, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Auch ethische Gesichtspunkte sollten nicht außer Acht gelassen werden. Dazu zählen unter anderem eine empathische Grundhaltung oder auch das Setzen von klaren Grenzen. Neben diesen Merkmalen gibt es auch individuelle Erwartungen der Ratsuchenden an die Beratung. Dazu zählen zum Beispiel ob das Problem gelöst werden konnte oder ob die*der Berater*in ein sympathisches Auftreten zeigte.

⁴ Menschen, die mit Medien aufgewachsen sind und sie aus diesem Grund selbstverständlich nutzen.

Es gibt verschiedene Formen der Onlineberatung, wie Mail, Forum, Chat, Messenger oder Video, die im folgenden Kapitel erörtert werden⁵.

3.4.1 Mailberatung

Die Mailberatung ist eine one-to-one-Kommunikation, bei der die Berater*innen und Ratsuchenden anonym kommunizieren und sich möglicherweise ein intensiver, über mehrere Monate oder sogar Jahre bestehender, Kontakt entwickeln kann (Engelhardt, 2021, S. 65). Die korrekte Bezeichnung der Mailberatung ist webbasierte Mailberatung, denn technisch gesehen wird keine klassische Mail geschrieben und verschickt. Der Beratungskontakt findet auf einer Beratungsplattform statt.

Bei der Mailberatung gibt es einige Charakteristika, die Engelhardt in ihrem Buch beschrieben hat. Die Mailberatung ist asynchron, sie kann von der*dem Berater*in und der*dem Ratsuchende*n zu jeder Zeit und von jedem Ort aus verfasst werden. Die Mail kann über einen beliebig langen Zeitraum verfasst und immer wieder neu bearbeitet werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit des Anonymen Verschickens. Durch die Vergabe eines Nicknamens kann die Identität geheim bleiben. Gleichzeitig wird die Kommunikation durch die direkte Ansprache etwas persönlicher. Wenn es von Seiten der*des Ratsuchenden gewünscht ist, kann ein ganzer Dialog entstehen. Die Mail kann außerdem beliebig lang oder kurz ausfallen und der Beratungsprozess ist zusätzlich durch die verschiedenen Mails dokumentiert (Engelhardt, 2021, S. 63f.). Besonders die Anonymität bietet Vorteile. „Manchmal macht es dieses anonyme Medium Menschen erst möglich, nach Unterstützung zu suchen.“ (Knatz, 2009, S. 63) Das Schreiben hat eine enthemmendere Wirkung als Gespräche mit einer*m Gegenüber und viele Menschen öffnen sich dadurch eher (ebd.).

Für die Berater*innen der Mailberatung ist besonders der Fakt, dass der gesamte Prozess dokumentiert ist, häufig schwierig. Sätze, die in einem Face-to-Face Beratungsgespräch möglicherweise vage formuliert worden sind, können bei der Mailberatung auch von Dritten nachgelesen werden. Im schlimmsten Fall können den Berater*innen bestimmte Sätze vorgehalten werden. Für einige Berater*innen stellt die Dokumentation des Gesprächsverlaufs allerdings eine

⁵ In dieser Bachelorarbeit werden ausschließlich textbasierte Medien in die Beantwortung der leitenden Fragestellung miteinbezogen.

Selbstreflexion dar. Dadurch kann das geschriebene Wort überprüft werden und die Berater*innen üben sich in achtsamen Formulierungen (Engelhardt, 2021, S. 64f.).

Nicht nur für Berater*innen, auch für Ratsuchende kann das Schreiben eine Selbstreflexion darstellen. Beim Schreiben wird umfangreicher auf Grammatik und Ausdruck geachtet als bei einem persönlichen Gespräch. Die Ratsuchenden müssen sich verständlich ausdrücken, wenn sie möchten, dass die Berater*innen sie gut verstehen und unterstützen können. Somit stellt das Schreiben der Mail schon einen Reflexionsprozess dar. Ratsuchende müssen unterscheiden was wichtig und unwichtig ist und verständliche Formulierungen verwenden. Das Schreiben der Mail kann somit hohe Anforderungen an die Ratsuchenden stellen, denn für manche Menschen ist das Verfassen eines strukturierten Textes mit emotionalen Komponenten eine Herausforderung. Mailberatung ist demzufolge auf der einen Seite ein niedrighschwelliges Angebot und auf der anderen Seite mit hohen Anforderungen verbunden (Engelhardt, 2021, S. 65f.). Zusätzlich kann Schreiben für Menschen, die nicht gerne reden oder zurückhaltend sind, hilfreich sein und eine Art *Schutzraum* darstellen (Knatz, 2009, S. 60).

3.4.2 Chatberatung

Die Chatberatung findet im Gegensatz zur Mailberatung quasi-synchron⁶ statt. Es wird in der Regel ein Termin festgelegt, an dem sich sowohl Ratsuchende*r und Berater*in in dem Chat einfinden (Engelhardt, 2021, S. 66).

Bei der Chatberatung wird zwischen einem Einzel-Chat (one-to-one-Kommunikation) und einem Gruppenchat (one-to-many-Kommunikation) unterschieden. Bei dem Einzel-Chat liegt der Fokus allein auf der*dem Ratsuchenden. Bei einem Gruppen-Chat kommen auch die Ratsuchenden untereinander ins Gespräch. Der*die Berater*in muss bei einem Gruppen-Chat in der Lage sein, sich auf mehrere Kommunikationsteilnehmer*innen zu fokussieren und er*sie übernimmt häufige eine Rolle der*des Moderator*in (ebd.).

Eine andere Form in der Chatberatung nennt sich Experten-Chat. Dabei gibt es eine*n Expert*in zu einem bestimmten Thema und die Ratsuchenden stellen Fragen. Ein Beispiel für einen Experten-Chat ist eine Onlineberatungsstelle, die

⁶ Einzelne Textsequenzen werden verschickt und müssen im Anschluss von der*dem Kommunikationspartner*in gelesen werden. Die Antwort folgt danach (Engelhardt, 2021, S. 66).

eine*n Berufsberater*in einlädt und dort Fragen zu Bewerbungen beantwortet (Engelhardt, 2021, S. 66f.). Tabelle 10 im Anhang gibt einen Überblick über die verschiedenen Chat-Arten.

Bei der Chatberatung wird häufig Onlinesprache verwendet. Diese ist weniger formal und kann so für Menschen verwendet werden, die Schwierigkeiten mit langen oder strukturierten Texten haben (Engelhardt, 2021, S. 68). Gerhard Hintenberger nennt es eine „[...] geschriebene Mündlichkeit [...]“ (Hintenberger, 2009, S. 70). Auch kommen beispielsweise Smileys zur Nutzung, um die fehlende Gestik auszugleichen (ebd.).

Bei einem Chat ist es nicht möglich, die*den andere*n unmittelbar zu unterbrechen oder die Entstehung des Textes zu beobachten (Hintenberger, 2009, S. 70). Hintenberger beschreibt den Vorteil der Chatberatung wie folgt: „Der Reiz dieser mündlich konzipierten Kommunikation, die schriftbasiert vermittelt wird, liegt im Spannungsfeld von räumlicher Trennung bei gleichzeitiger Intensivierung des Kontaktes und der Möglichkeit virtuellen Handelns.“ (ebd.).

3.4.3 Forenberatung

Die Forenberatung findet meist öffentlich und asynchron statt. Größtenteils können alle Personen auf das Forum zugreifen und entweder selbst Beiträge verfassen oder mitlesen. Meistens findet Forenberatung in der Form many-to-many statt. Wenn allerdings sensible Themen wie zum Beispiel Suizidalität thematisiert werden, ist es oft möglich die Beratung in eine one-to-one Kommunikation zu überführen. Dies gilt dem Schutz der ratsuchenden Person sowie auch den Mitleser*innen (Engelhardt, 2021, S. 68f.).

In der Geschichte der Onlineberatung spielte die Forenberatung eine bedeutende Rolle. Anfangs fand sie Einsatz in Selbsthilfe-Communities. Später wurde die Forenberatung dann in professionellen Beratungskontexten eingesetzt wie beispielsweise in der *kids-hotline.de* oder der Jugend- und Elternberatung der Bundeskonferenz der Erziehungsberatung (Engelhardt, 2021, S. 68).

Die Möglichkeit des Mitlesens stellt einen Vorteil der Forenberatung dar. Ohne eine Registrierung können Ratsuchende Beiträge lesen und erkennen, dass sie mit ihren*seinen Problemen nicht allein sind und es vielen anderen Menschen ähnlich geht. Durch das Lesen der Beiträge wird erkannt, dass die Probleme ernst genommen werden. Dies ermöglicht den Ratsuchenden außerdem einen

ersten Eindruck des Beratungsangebots. Für viele Menschen stellt die Registrierung in einem solchen Forum eine Herausforderung dar, da sie befürchten, nicht verstanden zu werden. In den meisten Fällen erfahren Ratsuchende jedoch viel Unterstützung und Verständnis, besonders auch durch andere Nutzer*innen des Forums. Außerdem kann das Mitlesen des Beratungsprozesses den Blickwinkel für das bestimmte Anliegen schärfen und mehr Verständnis schaffen (Engelhardt, 2021, S. 69).

Besonders für die Berater*innen bringt die Forenberatung einige Merkmale mit sich, die es zu beachten gilt. Sie beraten zwar nur eine ratsuchende Person mit einem bestimmten Anliegen, müssen aber davon ausgehen, dass viele andere Personen mitlesen werden, die ein ähnliches Anliegen haben. Aus diesem Grund sollten Worte mit Bedacht gewählt werden. Dies ist eine besondere Herausforderung und kann durchaus eine Belastung darstellen. Infolgedessen ist es wichtig, dass das Forum jederzeit begleitet und betreut wird, um niemanden zu gefährden. Die Forenberatung ist schwer zu organisieren und realisieren, weswegen sich nicht viele Beratungseinrichtungen dafür entscheiden (Engelhardt, 2021, S. 69f.).

Besonders bei der Entwicklung von Grundsatzdiskussionen oder schwierigen Dynamiken im Forum kommt die Foren-Beratung an ihre Grenzen. Dies tritt häufig bei konfliktreichen Themen wie selbstverletzendem Verhalten auf. Ein Beispiel dafür sind Essstörungen, bei denen Beiträge Trigger enthalten können. In diesen Fällen ist es sinnvoll, eine andere Beratungsart in Anspruch zu nehmen. Es ist wichtig, dass Ratsuchende viel Eigenverantwortung besitzen, da sie selbst entscheiden müssen, welche Inhalte sie preisgeben oder welche Beiträge sie lesen möchten (Brunner et al., 2009, S. 88).

3.4.4 Messenger-Beratung

Auch die Messenger-Beratung hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Erste Projekte, wie beispielsweise die Migrationsberatung online, nutzten Messenger-Dienste zur Beratung. Es ist jedoch zweifelhaft, ob überhaupt von Beratung im klassischen Sinn gesprochen werden kann (Engelhardt, 2021, S. 70).

Die Messenger-Beratung ist der Chatberatung sehr ähnlich. Bei beiden steht die Sicherheit der Übertragungswege und die Anonymität an höchster Stelle. Bei der

Messenger-Beratung wird anders als bei einem Chat nicht sofort eine Antwort erwartet und die Konversation kann zu einem anderen Zeitpunkt weitergeführt werden. Die Konversation ist weitestgehend oberflächlich. Aus diesem Grund ist eine reine Informationsweitergabe oder das Aufrechterhalten eines Kontakts möglicherweise besser für eine Messenger-Konversation geeignet als ein dialogischer Beratungsprozess. Die Messenger-Beratung ist für Menschen geeignet, die Schwierigkeiten damit haben, einen langen, strukturierten Text zu formulieren. Im Vergleich zur Mailberatung wird deutlich, dass in der Messenger-Beratung Gefühle weniger ausführlich beschrieben werden können. Die Konversation ist weitestgehend oberflächlich und ermöglicht keine ausführlichen Darstellungen von Emotionen. Bis 2018 lagen noch keine ausführlichen Studien zum Thema Messenger-Beratung vor. Erfahrungsberichte haben jedoch ergeben, dass die Nutzung von Messengern in einigen Fällen sinnvoll sein kann, wie beispielsweise zur einfachen Informationsweitergabe oder zur Anbahnung von Hilfen (Engelhardt, 2021, S. 70ff.).

3.4.5 Videoberatung

Die Bedeutung der Videoberatung als nicht textbasiertes Medium nimmt im Laufe der Zeit zu. Dabei erfolgt die Beratung über ein Videoübertragungssystem. Vorteile der Videoberatung sind unter anderem die Übermittlung von nonverbalen Signalen, zum Beispiel Mimik und Gestik sowie die Vermittlung einer gewissen Nähe durch Telepräsenz. Zudem ermöglicht sie eine schnellere Reaktion auf Aussagen oder Fragen. Im Vergleich zu textbasierten Medien zeichnet sich die Videoberatung durch einen geringeren Aufwand aus, da das Schreiben möglicherweise mehr Zeit für die Textstrukturierung beansprucht. Nachteile werden besonders in den hohen technischen Anforderungen deutlich. Nicht jeder hat Zugang zu entsprechendem Equipment und es kann außerdem ermüdend sein, ständig auf den Bildschirm zu schauen. Die Videoberatung ist zusätzlich mit einem hohen Aufwand für einen vergleichsweise kürzeren Austausch verbunden. Eine stabile Internetverbindung ist für einen reibungslosen Ablauf unerlässlich (Engelhardt, 2021, S. 129ff.).

In dieser Bachelorarbeit wird die leitende Fragestellung anhand der Analyse von ausschließlich textbasierten Medien beantwortet. Diese kurze Darstellung der

Videoberatung dient der Vollständigkeit der Formen der Onlineberatung, hat aber keine Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Arbeit.

4. Trauerbegleitung

Trauerbegleitung kann nach einem Verlust, zum Beispiel von einer nahestehenden Person, notwendig werden. Besonders dann, wenn sowohl psychische als auch physische Folgen der Trauer auftreten (Langenmayr, 2017, S. 915).

Erika Schärer-Santschi ist es wichtig, zwischen einer Trauerberatung und einer Trauerbegleitung zu unterscheiden. Sie beschreibt die Trauerberatung als ein zeitlich begrenztes Angebot, bei dem es vordergründig darum geht, als Ansprechpartner*in zu fungieren. Trauernde erkundigen sich nach bestimmter Literatur oder suchen nach Trauergruppen oder Trauercafés. Die Ziele der Trauernden stehen im Fokus der Beratung. Die Beziehungsebene ist oberflächlicher als bei einer Trauerbegleitung, da eine Beratung wenige Minuten (beispielsweise am Telefon) bis eine Stunde dauern kann. Es wird nicht über einen längeren Zeitraum begleitet. Die Beratung kann in Deutschland meist mehrfach aufgesucht werden und kann einer Trauerbegleitung vorausgehen (Schärer-Santschi, 2019e, S. 35).

Bei einer Trauerbegleitung handelt es sich um „[...] eine kontinuierliche, prozessorientierte Unterstützung der Trauernden während einer befristeten Zeit.“ (ebd.). Die Trauerbegleiter*innen begleiten und unterstützen die Trauernden einfühlsam auf ihrem Weg. Sie haben einen neutralen Blick von außen und bieten den Trauernden einen Schutzraum. Sie orientieren sich an dem Tempo der Trauernden. Bei einer *normalen* Trauer kann eine Trauerbegleitung helfen das Leben, ohne die verstorbene Person zu bestreiten. Sie ist da, bis die*der Trauernde das Gefühl hat, das Leben wieder aus eigener Kraft bewältigen zu können. Im Gegensatz zur Trauerberatung spielt bei der Trauerbegleitung der Beziehungsaspekt eine wesentliche Rolle. Die*der Trauerbegleiter*in muss entscheiden, wann es besser ist, sich zurückzunehmen und wann Nähe aufgebaut werden kann. Dies verlangt viel Feingefühl. Besonders wichtig ist das Orientieren an den Gefühlen und Erfahrungen der*des Trauernden (Schärer-Santschi, 2019e, S. 35f.).

Worden unterscheidet zwischen Trauerberatung und Trauertherapie. Für Erika Schärer-Santschi ist Wordens Trauerberatung Grundlage für ihre Beschreibung

der Trauerbegleitung (Schärer-Santschi, 2019e, S. 35). Ihr Ansatz bildet die Grundlage für diese Arbeit.

Nach Worden ist eine Trauerbegleitung ein ergänzendes Unterstützungsangebot mit dem Ziel Trauernden zu helfen, sich an die neue Realität ohne die (nahestehende) Person anzupassen. Einige Menschen schaffen die Bewältigung der vier oben genannten Traueraufgaben selbstständig, andere brauchen dabei Unterstützung.

Es gibt keine festen Regeln für den Beginn einer Trauerbegleitung. Oftmals wird frühestens eine Woche nach der Bestattung eine Trauerberatung angefangen. Die ersten 24 Stunden nach dem Todesfall sollte nach Worden nicht auf die Trauernden zugegangen werden, da sie sich zu dem Zeitpunkt unter Schock befinden. Falls der Tod bevorstand und die Trauernden wissen, dass dieser bald eintreten könnte, kann schon vorher Kontakt aufgenommen werden. Die genauen Zeitpunkte sind jedoch von den Umständen des Todes abhängig.

Es gibt viele Orte, an denen die Trauerbegleitung stattfinden kann, in einem Büro oder einer Praxis, im Krankenhaus oder auch im privaten Wohnumfeld der Trauernden. Rahmen und Umfang der Trauerbegleitung sollten immer im Vorhinein abgesprochen werden (Worden, 2018, S. 83ff.).

4.1 Formen der Trauerbegleitung

Es gibt verschiedene Arten von Trauerbegleitung. Eine Möglichkeit sind **Trauergruppen**. Diese eröffnen die Möglichkeit, dass sich Trauernde untereinander über ihre Erfahrungen und Kenntnisse austauschen und unterstützen können (Onnasch & Gast, 2014, S. 154). Auch Worden sieht Trauergruppen als sehr effizient an. Wichtig ist, dass bestimmte Rahmenbedingungen vorher festgelegt werden. Dazu zählen die Ziele der Gruppe, die Anzahl und Länge der Treffen, die Größe der Gruppe und die Anzahl der Teilnehmer*innen, der Ort der Gruppentreffen und natürlich auch die Kosten. Zu Beginn der Trauergruppe oder besser noch vor Beginn des ersten Treffens ist es wichtig, Erwartungen abzufragen, da unter Umständen jedes Gruppenmitglied andere Wünsche hat. Auch sollten zu Anfang klare Regeln festgesetzt werden. Dies dient der Entwicklung eines Gefühls von Sicherheit. Jede*r Trauernde soll einen gleichen Redeanteil bekommen, alle sind pünktlich, die während der Treffen besprochenen Inhalte sind vertraulich zu behandeln und vieles mehr (Worden, 2018, S. 109–113). Zusätzlich

ist es wichtig, dass die*der Gruppenleiter*in Erfahrung mit der Leitung von Gruppen hat, diese Sicherheit auch ausstrahlt, sich in Bezug auf Tod und Trauer auskennt und außerdem sich selbst reflektieren kann (Schärer-Santschi, 2019b, S. 257f.).

Ein weiteres Angebot sind **Selbsthilfegruppen**. Diese sind nicht so häufig verbreitet wie die eben beschriebenen Trauergruppen. Selbsthilfegruppen beziehen sich meist auf ein bestimmtes Thema (zum Beispiel *Verlust eines Kindes*). Trauernde haben die Möglichkeit, sich mit anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation wie sie selbst sind, auszutauschen. Es entsteht ein Gefühl der Solidarität und des Verständnisses. Eine mögliche Gefahr von Selbsthilfegruppen ist jedoch die Entwicklung einer sogenannten „Traueridentität“ (Schärer-Santschi, 2019d, S. 265). Dabei definieren sich die Trauernden lediglich über ihre Trauer. Aus diesem Grund müssen Trauernde selbst herausfinden, in welchem Maße Selbsthilfegruppen für sie passend sind (ebd.).

Ein niederschwelliges Angebot stellen die sogenannten **Trauercafés** dar. Dies ist ein Ort, an dem sich bei Kaffee und Kuchen über verschiedene Dinge ausgetauscht werden kann. Für die Trauercafés gelten geregelte Öffnungszeiten. Die Atmosphäre ist locker und einladend. Falls notwendig gibt es eine*n Trauerbegleiter*in, die*der bei Bedarf anwesend ist. Trauercafés stellen ein unverbindliches und niederschwelliges Angebot dar, um mit anderen Menschen zu reden oder auch nur zuzuhören. Trauercafés sind jedoch von Selbsthilfegruppen zu unterscheiden (Schärer-Santschi, 2019a, S. 280).

Natürlich gibt es bei der Trauerbegleitung auch die klassische **Einzelbegleitung**. Ziele dabei sind die Trauernden mit ihren Gefühlen und Gedanken zu begleiten, ihr Selbstvertrauen zu stärken, ihnen zu helfen, den Verlust in ihr Leben zu integrieren und sie dabei zu unterstützen, die neue Realität zu akzeptieren. Auch bei dieser Form der Trauerbegleitung ist es wichtig, die Rahmenbedingungen im Vorhinein zu klären. Essentiell ist außerdem ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander (Schärer-Santschi, 2019c, S. 255).

4.2 Abgrenzung zur Trauertherapie

Wichtig ist, die Trauerbegleitung von der Trauertherapie zu unterscheiden. Nach Worden ist besonders bei der komplizierten Trauer eine Trauertherapie von Vorteil, denn sie soll bei dem Lösen von Trennungskonflikten und der Bewältigung der Traueraufgaben unterstützen. Trauerarbeit generell ist eine intensive und oft

schmerzliche Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen. Aus diesem Grund ist ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Therapeut*in und der trauernden Person eine Voraussetzung. Meistens findet die Trauertherapie in Praxisräumen statt und wird von ausgebildeten Trauertherapeut*innen durchgeführt. Sie ist eine Kurzzeittherapie. Wenn während der Therapie festgestellt wird, dass die Zeit nicht ausreicht oder dass ein ungelöstes Problem im Raum steht, kann danach eine Psychotherapie erfolgen (Worden, 2018, S. 149–152).

4.3 Vergleich von Trauerbegleitung vor Ort und Online-Trauerbegleitung

Im folgenden Abschnitt wird die Trauerbegleitung vor Ort und online mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen verglichen.

Zunächst zur Trauerbegleitung vor Ort. Als Vorteil kann genannt werden, dass sie flexibel an bestimmten Orten, sei es Beratungsstellen, Praxen oder auch im privaten Wohnumfeld der Trauernden, stattfinden kann (Worden, 2018, S. 89). Sie erfolgt synchron, das bedeutet, dass die Kommunikation im gemeinsamen Raum stattfindet und Berater*in und Trauernde unmittelbar miteinander interagieren können. Mimik und Gestik kann sofort wahrgenommen und direkt darauf reagiert werden. Die Stimme ist das Kommunikationsmedium (Thiery, 2019, S. 5). Die Kommunikation erfolgt durch Sprache, aber auch durch nonverbale Zeichen. Alle Sinnesmodalitäten, wie zum Beispiel optisch, akustisch et cetera, können in die Beratung eingebracht werden (Engelhardt, 2021, S. 55). Bei Beratungen generell und natürlich auch bei der Trauerbegleitung ist eine gute Beziehung zu Klient*innen essenziell. Dieser Meinung war schon Carl Rogers. Er formulierte die Hypothese „Wenn ich eine gewisse Art von Beziehung herstellen kann, dann wird der andere die Fähigkeit in sich selbst entdecken, diese Beziehung zu seiner Entfaltung zu nutzen, und Veränderung und persönliche Entwicklung finden statt.“ (Rogers, 2012, S. 47). Für ihn war eine gute Beziehung wichtiger als Methoden, Techniken oder Verfahren. Einige Fachleute sind der Ansicht, dass vor Ort ein besonders guter Beziehungsaufbau erfolgen kann. Insbesondere Psychoanalytiker*innen und Tiefenpsycholog*innen teilen diese Ansicht (Justen-Horsten & Paschen, 2016, S. 49f.). Ein weiterer Vorteil ist das schnelle und spontane Klären von Missverständnissen. Auch bei Konversationen vor Ort lassen sich Missverständnisse nicht vermeiden. Jedoch ermöglicht die direkte Verwendung

von Sprache sowie Gestik und Mimik eine unmittelbare Klärung (Thiery, 2019, S. 5). Ein Nachteil der Trauerbegleitung vor Ort ist die räumliche Distanz, die überwunden werden muss. Die Trauernden müssen, sofern die Berater*innen die Beratung nicht im privaten Wohnumfeld der Trauernden durchgeführt wird, zu den Räumlichkeiten kommen. Dazu benötigen sie die Bereitschaft, diese Distanz zu überwinden und Unterstützung in Anspruch nehmen zu wollen. Dies kann eine Herausforderung sein (Thiery, 2019, S. 3). Es muss außerdem ein fester Termin vereinbart werden. Dabei kann es zu langen Wartezeiten kommen, wenn bereits alle Plätze belegt sind. Zudem ist die Trauerbegleitung vor Ort nicht anonym. Trauernde müssen wissen, dass bei Angeboten vor Ort andere Menschen über ihre Situation erfahren könnten.

Die Online-Trauerbegleitung weist sowohl Vor- als auch Nachteile auf. Ein Vorteil ist eindeutig die Flexibilität und ständige Verfügbarkeit. Es gibt kaum Wartezeiten und die Online-Trauerbegleitung ist immer möglich. Diese Flexibilität ist sowohl für Trauernde als auch Berater*innen ein Vorteil. In Zeiten der Globalisierung und zunehmender Mobilität ziehen Menschen häufiger um und wechseln ihren Wohnort. Auch wenn die Trauernden in einer ländlichen Umgebung wohnen und es dort wenige bis gar keine Trauerangebote vor Ort gibt, können Onlineangebote schnell Unterstützung bieten (Justen-Horsten & Paschen, 2016, S. 45ff.). Die Online-Trauerbegleitung findet anonym statt. Dies kann besonders für Trauernde ein Kriterium sein, wenn es ihnen unangenehm ist, mit ihnen *fremden* Menschen zu reden oder sie nicht wollen, dass andere Menschen über ihre Situation erfahren (Engelhardt, 2021, S. 32). In manchen Fällen kann die Anonymität der Auslöser sein, sich Hilfe zu suchen (Knatz, 2009, S. 63). Es gibt außerdem keine räumliche Distanz und somit ist die Hemmschwelle unter Umständen niedriger und es fällt leichter, über die eigenen Schwierigkeiten zu schreiben (Thiery, 2019, S. 3). Für die Berater*innen ist Dokumentation in einem Online-Kontext leichter, da oft ein Verlauf der Konversation gespeichert wird und nachlesbar ist. Dies ist gleichzeitig auch ein Nachteil. Für viele Berater*innen ist es ungewohnt, dass der Verlauf für längere Zeit gespeichert ist. So können ihnen einzelne Aussagen vorgehalten werden und es muss genauer auf Formulierungen geachtet werden. Auch sind nonverbale Signale nicht sichtbar und Missverständnisse können leicht entstehen und schwieriger geklärt werden. Es wird häufig von der sogenannten *verarmten* Kommunikation gesprochen. Es ist eine Herausforderung für

Berater*innen und Trauernde, auf diesem Kommunikationsweg die Nachrichten der Trauernden zu verstehen (Engelhardt, 2021, S. 51f.). Deswegen ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich Berater*innen zu diesem Thema fortbilden.

Bislang sind feste Online-Weiterbildungen in der Ausbildung der Berater*innen noch nicht etabliert. Jedoch ist es essenziell, dass zukünftig ausreichend Fort- und Weiterbildungsangebote zur Verfügung stehen, um die Onlineberatung weiter voranzutreiben (Engelhardt, 2021, S. 45f.).

Wie oben erwähnt, ist es für manche Menschen schwierig, eine Beziehung im Online-Format aufzubauen (Justen-Horsten & Paschen, 2016, S. 49f.). Ob die Online-Beratung in Krisensituationen sinnvoll ist, ist ein umstrittenes Thema. Justen-Horsten und Paschen (2016, S. 13f.) sind der Meinung, dass Online-Angebote gerade dann geeignet sind, währenddem Engelhardt (2021, S. 31f.) sagt, dass sie gerade dann nicht geeignet sind.

Nach Thiery (2019, S. 7) ist Onlineberatung keine neue Methode, sondern ein alternatives Setting. Die Trauerbegleitungen vor Ort und online nutzen je die Grenzen des anderen Angebots. Diese dienen als Chancen für das eigene Setting.

4.4 Bezug zu komplizierter Trauer

In diesem Unterkapitel werden nun die Vor- und Nachteile einzelner Trauerbegleitungsangebote im Kontext der komplizierten Trauer vor Ort und online auf Grundlage der vorherigen Kapitel analysiert und erläutert.

Die **Einzelberatung** vor Ort ist in der Trauerarbeit weit verbreitet. Dabei steht die*der Trauernde im Fokus und die Berater*innen konzentrieren sich nur auf diese eine Person. Trauernde, die eine komplizierte Trauerreaktion erleben, empfinden dies möglicherweise als Vorteil. Durch den individuellen Fokus kann ihnen zum Beispiel bei der Bewältigung der Traueraufgaben geholfen werden. Da sie bei einer komplizierten Trauerreaktion Schwierigkeiten mit der Anpassung an den neuen Alltag und das neue Leben haben, kann bei einer Einzelberatung darauf eingegangen werden (Znoj, 2016a, S. 15f.). Auch wenn Trauernden eine Thematik unangenehm ist, fällt es leichter, darüber in einem Einzelsetting zu sprechen, als in einer Gruppe (Sickendiek et al., 2008, S. 97f.). Wenn Menschen schon länger unter einem bestimmten Verlust leiden, empfinden sie

möglicherweise Scham und fühlen sich in einem Einzelsetting wohler als mit mehreren Menschen zusammen. Bei der Trauerbegleitung und besonders im Kontext einer komplizierten Trauer ist die Vertrauensbasis und eine gute Beziehung zwischen Berater*in und Trauernden wichtig. Beides kann sich bei einer Einzelberatung vor Ort gut entwickeln, da sich Trauernde und Berater*in im selben Raum befinden. Das Beratungsgespräch ist geprägt von der Stimme, Mimik, Gestik und auch von Einfühlsamkeit. Diese Faktoren spielen bei dem Aufbau einer Beziehung und Vertrauen eine große Rolle. Dennoch kann es schwer sein, sich einer anderen Person gegenüber zu öffnen (Engelhardt, 2021, S. 42f.). Trauernde, die eine komplizierte Trauerreaktion erleben, haben häufig Schwierigkeiten, anderen Menschen zu vertrauen. Auch deswegen ist ein guter Vertrauensaufbau wichtig (Müller et al., 2021, S. 96). Dadurch, dass sich beide gegenüber sitzen, kann schnell auf Gesagtes reagiert werden. Thiersch (1977, S. 102) erklärte in seinem Buch, dass ein Beratungsgespräch nicht nur aus einer reinen Informationsaufnahme besteht. Wesentlich sind der Austausch, das Zuhören und das Verstehen. All dies ist in einer Einzelberatung vor Ort möglich. Ein weiterer Vorteil liegt in der Schweigepflicht. Die Trauernden können sich bei dieser Form der Beratung und Begleitung sicher sein, dass alles, was sie den Berater*innen preisgeben unter die rechtliche Schweigepflicht fällt. Dies kann denjenigen, die unter einer komplizierten Trauerreaktion leiden, besonders wichtig sein. Die Einzel-Trauerbegleitung ist durch das persönliche Gegenüber nicht anonym. Trauern wird mit Schwere und Stille verbunden und nicht gerne thematisiert (Müller et al., 2021, S. 15). Wenn Trauernde in ihrer Trauer nicht nach vorne blicken können, fällt es ihnen unter Umständen schwer, darüber zu reden beziehungsweise müssen sie die Hürde der räumlichen Distanz überwinden, um zu dem Ort der Beratung zu gelangen (Thiery, 2019, S. 3). Trauerbegleitung ist auch im privaten Wohnumfeld der*des Trauernden möglich. Dies kann eventuell ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Um sich den Berater*innen gegenüber öffnen zu können, ist die oben erwähnte Vertrauensbasis wesentlich, denn nur wenn sich die Trauernden wohl, akzeptiert und verstanden fühlen, können sie sich öffnen (Rogers, 2012, S. 46ff.). Ein weiterer Nachteil ist das Risiko der Entwicklung einer starken Abhängigkeit zu der*dem Berater*in. Berater*innen müssen aus diesem Grund sensibel und einfühlsam Grenzen kommunizieren (Sickendiek et al., 2008, S. 99). Denn Menschen, die eine (nahestehende) Person verloren haben und

unter einer komplizierten Trauerreaktion leiden, empfinden das Gefühl der Einsamkeit verstärkt. (Müller et al., 2021, S. 96). Es besteht außerdem ein Risiko der Wartezeit. Einzelberatungen vor Ort sind mit den Kapazitäten der*des Berater*in verknüpft. Wenn ein Berater*in keine freien Plätze mehr hat, kann es unter Umständen zu langen Wartezeiten kommen.

Tabelle 2 Übersicht der Vor- und Nachteile der Einzelberatung im Kontext komplizierter Trauer

Beratungsform	Vorteil	Nachteil
Einzelberatung	Fokus auf die trauernde Person, Einzelsetting	Keine Anonymität
	Beziehungs- und Vertrauensaufbau vor Ort möglich durch Mimik, Gestik	Räumliche Distanz muss überwunden werden
	Interaktion/Kommunikation geprägt durch Präsenz	Risiko der Entwicklung einer starken Abhängigkeit zu Berater*in
	Schweigepflicht	Lange Wartezeiten möglich

Die **Gruppenberatung** ist ein bewährtes Instrument in der allgemeinen Trauerarbeit, denn es hat einige Vorteile. Ob es auch für komplizierte Trauer passend ist, wird im folgenden Abschnitt analysiert. Bei der Gruppenberatung entsteht ein Gruppengefühl und die Trauernden fühlen sich zugehörig. Besonders dieses Zugehörigkeitsgefühl kann helfen, denn bei einer komplizierten Trauerreaktion fühlen sich die Trauernden häufig einsam und empfinden das Leben als leer und bedeutungslos (Müller et al., 2021, S. 96). Die Gruppe kann diese auftretenden Emotionen auffangen und die Trauernden unterstützen sich gegenseitig. Auch bei impulsiven Emotionen kann die Gruppe helfen. Der Austausch untereinander gibt ihnen das Gefühl, mit ihrer Situation nicht allein zu sein (Schärer-Santschi, 2019b, S. 257). Da die Gruppenberatung auch vor Ort stattfindet, können hier Mimik, Gestik und die Stimme zum Aufbau einer Beziehung genutzt werden. In diesem Fall wird die Beziehung nicht zwangsläufig mit der*dem Berater*in aufgebaut, sondern mit den anderen Trauernden, die auch eine komplizierte Trauerreaktion erleben (Engelhardt, 2021, S. 42f.). Möglicherweise fällt es den Trauernden leichter, Vertrauen zu Personen aufzubauen, die sich in einer ähnlichen

Situation befinden. Da sie sonst oft Schwierigkeiten haben, anderen Menschen zu vertrauen, könnte dies hilfreich sein (Müller et al., 2021, S. 96).

Wie auch bei der Einzelbegleitung müssen die Trauernden zu dem Ort gelangen, an dem die Gruppenberatung stattfindet. Sie müssen eine räumliche Distanz überwinden und somit Bereitschaft zeigen, sich Unterstützung zu suchen (Thiery, 2019, S. 3).

Ein weiterer Nachteil der Gruppenberatung kann mit den anderen Gruppenmitgliedern zusammenhängen, denn es gibt verschiedene Verhaltensweisen, die die Dynamik in der Gruppe unter Umständen stören. Dazu gehören zum Beispiel unterbrechen, schweigen oder unangemessene Reaktionen. Diese sind trotz festgesetzter Regeln möglich. Es kann außerdem vorkommen, dass Trauernde ihre Verluste *vergleichen* und somit behaupten, dass ein Verlust schwieriger als der andere sei (Worden, 2018, S. 115ff.). Solche Reaktionen können andere Trauernde triggern oder auch verletzen. Besonders bei der komplizierten Trauer können Trigger impulsive Verhaltensweisen hervorrufen (Znoj, 2016a, S. 15f.). In allen Fällen müssen die Berater*innen sofort reagieren. Sie stehen vor der anspruchsvollen Aufgabe, die Gruppe gut zu leiten. Dies ist eine Herausforderung, denn sie müssen Wissen über Trauer allgemein, aber auch über komplizierte Trauerreaktionen mitbringen. Zusätzlich sollten sie Erfahrung in der Leitung von Gruppen haben, um solche Dynamiken in der Gruppenbegleitung zu können (Schärer-Santschi, 2019b, S. 257f.). Der Gruppenkontext ist nicht individuell wie die Einzelberatung. Aus diesem Grund kann nicht in demselben Maß über die eigene Person gesprochen werden. Es liegt außerdem auf der Hand, dass auch in diesem Trauerangebot vor Ort keine Anonymität herrscht. Die Trauernden sollten sich bewusst sein, dass das Öffnen vor anderen Menschen in der Gruppenberatung helfen kann. Sollten sie sich damit nicht wohlfühlen und sich nicht öffnen wollen, ist die Gruppenberatung möglicherweise nicht geeignet. Es erfordert Mut, über die eigenen Schwierigkeiten nach dem Verlust einer (nahestehenden) Person zu sprechen. Jedoch kann es auch als Vorteil empfunden werden, sich mit anderen Menschen in ähnlichen Situationen austauschen zu können. Wie auch bei der Einzelberatung besteht hier ein Risiko des (langen) Wartens. Wenn alle Trauergruppen im Kontext der komplizierten Trauer ausgebucht sind, kann es zu Wartezeiten kommen und das Angebot ist unter Umständen nicht sofort erreichbar.

Tabelle 3 Übersicht der Vor- und Nachteile der Gruppenberatung im Kontext komplizierter Trauer

Beratungsform	Vorteil	Nachteil
Gruppenberatung	Entstehung Gruppengefühl/Zugehörigkeitsgefühl	Räumliche Distanz muss überwunden werden
	Austausch mit anderen Trauernden (die sich möglicherweise in einer ähnlichen Situation befinden)	Entwicklung von Dynamiken mit anderen Gruppenmitgliedern können Trigger hervorrufen
	Beziehungsaufbau zu anderen Trauernden und Berater*in vor Ort möglich (Mimik, Gestik)	Herausforderung für die Gruppenleiter*innen eine Gruppe zu leiten und zu begleiten
	Interaktion/Kommunikation geprägt durch Präsenz	Wenig Individualität
		Keine Anonymität
		Lange Wartezeiten möglich
		Schwierigkeiten, sich anderen gegenüber zu öffnen

Selbsthilfegruppen vor Ort für Trauernde sind noch nicht oft implementiert. Trauernde finden sich zu einem bestimmten Thema zusammen (zum Beispiel Komplizierte Trauer, Verlust eines Kindes et cetera) und können so Kontakt zu anderen, die auch eine komplizierte Trauerreaktion erleben, knüpfen. Es entsteht auch hier ein Gruppengefühl, welches förderlich sein kann. Die Trauernden tauschen sich in ihrer ähnlichen Situation aus und unterstützen sich gegenseitig. Sie können davon profitieren, dass sie mit anderen Menschen, die Ähnliches erlebt haben, in Kontakt stehen und fühlen sich weniger einsam (Schärer-Santschi, 2019d, S. 265). Ähnlich wie bei der Gruppenberatung kann die Gruppe auch hier auftretende Emotionen auffangen. Durch die persönliche Interaktion vor Ort profitieren die Trauernden von Stimme, Mimik und Gestik und können so eine Beziehung untereinander aufbauen. Eine Vertrauensbasis ist wichtig, um offen und angstfrei über die eigenen Gefühle zu reden (Engelhardt, 2021, S. 42f.). Darüber hinaus ist es auch hier möglich, dass die Trauernden mit einer komplizierten

Trauer leichter Vertrauen zu Personen, die in einer ähnlichen Situation sind schließen, da sie häufig Schwierigkeiten haben, anderen Menschen zu vertrauen (Müller et al., 2021, S. 96).

Ein Risiko der Selbsthilfegruppen in der Trauerarbeit ist die Entwicklung einer „Traueridentität“ (Schärer-Santschi, 2019d, S. 265). Dabei besteht das Leben der Gruppenmitglieder nur noch aus ihrer Trauer. Sie kapseln sich ab und definieren sich ausschließlich über die Trauer in der Selbsthilfegruppe. Dies ist für Trauernde mit einer komplizierten Trauerreaktion äußerst gefährlich. Da sie sich ohnehin zurückziehen und impulsive, intensive, emotionale Reaktionen erleben (Znoj, 2016a, S. 16), wäre eine solche Entwicklung hindernd in der Bewältigung der Trauer. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Gruppe zum richtigen Zeitpunkt wieder zu verlassen. Trauernde müssen ausreichend Eigenverantwortung und Eigeninitiative besitzen, um zu beurteilen, wann das Verlassen der Gruppe sinnvoll ist (ebd.). Für Trauernde mit einer komplizierten Trauerreaktion ist es unter Umständen schwierig, einzuschätzen wann dieser Zeitpunkt gekommen ist. Sie müssen auch entscheiden, wie sinnvoll diese Selbsthilfegruppe für sie ist. Des Weiteren gibt es bei der Selbsthilfegruppe auch keine Anonymität, da sich alle in einem Raum befinden. Auch hier ist eine gute Vertrauensbasis und Beziehung Grundlage einer offenen Kommunikation. Wie bei der Gruppenberatung kann es in Selbsthilfegruppen schwer sein, sich vor zunächst fremden Menschen zu öffnen und über die eigenen Gefühle zu sprechen (Sickendiek et al., 2008, S. 97f.). Ein wesentlicher Unterschied zur Gruppenberatung liegt außerdem darin, dass bei Selbsthilfegruppen meist (ehemalige) Betroffene die Leitung übernehmen. Das bedeutet, dass es kein*e ausgebildete Berater*in ist, die*der mögliche ambivalente Inhalte genauso auffangen kann, wie professionelle Berater*innen (zum Beispiel Sozialpädagog*innen). Die Leiter*innen haben oft selbst positive Erfahrungen in Selbsthilfegruppen gemacht, jedoch kann das Risiko bestehen, Dynamiken nicht angemessen begleiten zu können. Wie im vorherigen Abschnitt zur Gruppenberatung erläutert wurde, ist dies im Kontext einer Gruppe von großer Bedeutung. In einer Trauergruppe, in der Menschen mit einer komplizierten Trauerreaktion zusammenkommen, ist es besonders wichtig, aufkommende Dynamiken aufzufangen und einfühlsam zu begleiten.

Tabelle 4 Übersicht der Vor- und Nachteile der Selbsthilfegruppenberatung im Kontext komplizierter Trauer

Beratungsform	Vorteil	Nachteil
Selbsthilfegruppen	Entstehung Gruppengefühl/Zugehörigkeitsgefühl	Entwicklung „Traueridentität“ (Schärer-Santschi, 2019d, S. 265)
	Austausch mit anderen Trauernden (die in den meisten Fällen Ähnliches erlebt haben)	Hohe Eigenverantwortung und Eigeninitiative sind gefragt
	Beziehungsaufbau vor Ort möglich (Mimik, Gestik)	Keine Anonymität
	Interaktion/Kommunikation geprägt durch Präsenz	Schwierigkeiten, sich anderen gegenüber zu öffnen
		Keine <i>ausgebildete</i> Leitung: Herausforderung für diese, die Gruppe zu leiten

Wie bereits erwähnt führte die fortschreitende Digitalisierung und Mediatisierung zu einem Fortschritt im Beratungskontext. Auch in der Trauerbegleitung wird dies deutlich, denn es gibt zunehmend Angebote für Trauernde. Ob die einzelnen Online-Trauerbegleitungsangebote auch für Menschen, die eine komplizierte Trauerreaktion erleben, geeignet sind, wird in diesem Abschnitt erörtert.

Bei der **Mailberatung** kommunizieren Trauernde*r und Berater*in über Mails. Diese Mails können von jedem beliebigen Standort und zu jeder Uhrzeit verfasst werden. Berater*in und Trauernde können die Mails vor dem Verschicken so oft wie sie wollen verändern, denn die Beantwortung der Mails erfolgt zeitversetzt. Es ist eine asynchrone Form der Kommunikation (Engelhardt, 2021, S. 64). Dies kann für Trauernde mit einer komplizierten Trauerreaktion von Vorteil sein, wenn sie impulsive Emotionen spüren und unmittelbar danach oder währenddessen eine Mail versenden können. Gerade in diesen Krisensituationen kann per Mail schnell geantwortet werden, denn es ist keine Terminvereinbarung nötig (Justen-Horsten & Paschen, 2016, S. 13f.). So kann den Trauernden schneller geholfen werden als bei Angeboten vor Ort. Im Vergleich zu Angeboten vor Ort, muss in diesem Kontext keine physische Distanz überwunden werden. Wenn Trauernde

eine komplizierte Trauer erleben, kommt es nicht selten vor, dass sie sich sozial zurückziehen oder sie sogar vereinsamen. Das Mail-Schreiben kann so ein erster Schritt der Hilfe sein. Die Mails werden außerdem anonym verfasst. Dies ist ein großer Vorteil. Vielen Menschen brauchen gerade die Anonymität, um sich Hilfe zu suchen. Es ist mit viel Mut verbunden, zu einer Person zu gehen und über die eigenen Trauererfahrungen zu sprechen. Im Kontext der komplizierten Trauer ist es manchen Menschen möglicherweise unangenehm zu erzählen, dass es ihnen nach einiger Zeit immer noch nicht besser geht und sie Schwierigkeiten damit haben, ihr Leben ohne die*den Verstorbene*n zu führen. Außerdem sind viele Trauernde unfähig, anderen Menschen zu vertrauen (Müller et al., 2021, S. 96). Für sie ist es aus diesem Grund einfacher, online zu kommunizieren oder in dem Fall eine Mail zu schreiben (Knatz, 2009, S. 63). Das Niederschreiben der Gefühle und somit das Verfassen einer Mail hat Vorteile. Knatz (2009, S. 65) beschreibt das Schreiben als einen „[...] Selbsta Ausdruck [...], Justen-Horsten und Paschen (2016, S. 97) bezeichnen es als „[...] ‚antwortendes Tagebuch‘ [...]“. Durch das Schreiben können die Trauernden ihre wirren Gedanken sortieren. Sie versuchen, ihre Gedanken in Worte zu fassen. Schreiben stellt somit eine Selbstreflexion dar und viele empfinden im Nachhinein Klarheit oder Entlastung (Knatz, 2009, S. 65). Besonders bei der komplizierten Trauer kann es helfen, die wirren Gedanken und Gefühle niederzuschreiben. Beim Sprechen können Worte oder auch Sätze schnell verworfen und korrigiert werden. Beim Schreiben haben die Trauernden viel Zeit, um sich über die Worte Gedanken zu machen. Wenn sie emotionale Momente erleben, kann es vorkommen, dass sie schriftlich Gefühle ausdrücken, die sie vorher noch niemandem erzählt haben (Justen-Horsten & Paschen, 2016, S. 14). Das Schreiben und besonders das anonyme Verfassen von Mails hat eine enthemmende Wirkung. Besonders für Menschen, die ihre Gefühle nicht gerne redend zum Ausdruck bringen, ist das Schreiben ein großer Vorteil (Knatz, 2009, S. 60–63). Es kann sich bei der Mailberatung ein intensiver, individueller Kontakt entwickeln. Der Fokus liegt hier vollkommen auf der*dem Trauernden. So können sie individuelle Fragen, Anliegen oder Gefühle kommunizieren (Engelhardt, 2021, S. 65). Die Mailberatung ist außerdem auf der einen Seite niederschwellig. Dadurch dass das Angebot für die Trauernden immer zur Verfügung steht, der Aufwand gering ist und es kein Geld kostet, können die Trauernden jederzeit darauf zugreifen (Knatz, 2009, S. 61f.). Auf der anderen

Seite kann genau das Schreiben sehr anspruchsvoll sein. Das Erarbeiten eines strukturierten Textes stellt hohe Anforderungen an die Trauernden (Engelhardt, 2021, S. 65f.). In einer Situation der komplizierten Trauer kann es durchaus eine große Herausforderung sein, einen Text zu verfassen. Auch in der Tatsache, dass der Verlauf der Mails immer nachgelesen werden kann, steckt sowohl ein Vor- und ein Nachteil. Auf der einen Seite ist der Beratungsprozess schon dokumentiert und die Berater*innen müssen dies nicht mehr erledigen. Auf der anderen Seite können auch Dritte den gesamten Verlauf lesen. Daraus resultiert die Angst, auf bestimmte Aussagen fixiert zu werden. Bei einem mündlichen Gespräch können Aussagen einfacher zurückgenommen werden. Besonders bei sensiblen Inhalten wie Tod und Trauer, sollten Worte mit Bedacht gewählt werden (Engelhardt, 2021, S. 64f.). Für die Berater*innen ist es auch wichtig zu lernen, wie Texte anders gedeutet werden können als das gesprochene Wort. Dies ist nicht unbedingt ein Nachteil, es ist nur wichtig, die Kommunikation, die über ein anderes Medium, den Computer, läuft bestmöglich zu verstehen (Engelhardt, 2021, S. 49). Dies gilt auch für Mimik, Gestik und andere nonverbale Signale. Es kann auf der einen Seite als Nachteil gesehen werden, dass die Mailberatung (und die schriftbasierte Onlinekommunikation generell) ohne diese Mittel auskommen muss. Die Onlinekommunikation wird aus diesem Grund auch *verarmte* Kommunikation genannt. Auf der anderen Seite gilt es zu erlernen, Gefühle und Emotionen in Form von Texten zu verstehen. Das Schreiben von zum Beispiel Briefen kann durchaus viele Gefühle transportieren (Engelhardt, 2021, S. 51f.).

Bei der **Chatberatung** finden sich Trauernde*r und Berater*in an einem vorher vereinbarten Termin in einem Chat ein. Auch hier ist ein großer Vorteil die Anonymität, denn meistens kann ein Chat anonym und mit einem Nicknamen betreten werden. Das Schreiben gleicht wohl weniger einer Tagebuchsform, sondern kommt einem Beratungsgespräch vor Ort näher. Es kann spontaner auf Aussagen reagiert werden, da es sich um eine quasi-synchrone Kommunikation handelt (Engelhardt, 2021, S. 66ff.). Das Schreiben ist weniger formal als in den Mails. Aus diesem Grund können auch Smileys eingesetzt werden, um die *verarmte* Kommunikation zu erweitern. Durch die Smileys werden Emotionen verdeutlicht (Hintenberger, 2009, S. 70f.). Dies hilft den Trauernden der komplizierten Trauer unter Umständen, ihre Gefühle besser zum Ausdruck zu bringen.

Tabelle 5 Übersicht der Vor- und Nachteile der Mailberatung im Kontext komplizierter Trauer

Beratungsform	Vorteil	Nachteil
Mailberatung	Verfassen und bearbeiten zu jeder Zeit von jedem Ort aus	Schreiben kann sehr anspruchsvoll sein
	Schnelles Reagieren bei Krisensituationen	Verlauf für Dritte zugänglich
	Anonymität	Keine Mimik/Gestik (verarmte Kommunikation)
	Gefühle niederschreiben als Selbstreflexion/Selbstaussdruck	Fort- und Weiterbildung im Hinblick auf die <i>verarmte</i> Kommunikation für Berater*innen notwendig
	Weniger Hemmungen sich zu öffnen	
	Geringer Aufwand für Trauernde und Berater*in	
	Dokumentation leicht	
	Einzelsetting	

Gerade wenn es ihnen schwerfällt, ihre Gedanken und Gefühle in einem strukturierten Text niederzuschreiben, kann ein Chat helfen. Wenn es sich um einen Einzel-Chat handelt, liegt der Fokus auf der*dem eine*n Trauernde*n. Dies eröffnet die Möglichkeit einer individuell angepassten Unterstützung. Besonders im Hinblick auf die komplizierte Trauer und die Bewältigung der Traueraufgaben, kann ein Einzelsetting von Vorteil sein. Es ist auch hier wichtig, dass die Trauernden ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Berater*innen haben, denn nur so kann gemeinsam an der Trauer gearbeitet werden (Schärer-Santschi, 2019e, S. 35f.). Bei einem Gruppenchat finden sich viele Trauernde in einem Chat-Raum zusammen. Dieser Raum bietet die Chance, sich gegenseitig auszutauschen und ins Gespräch zu kommen. Es kann auch bei diesem Gruppenangebot helfen, sich mit anderen Menschen, die die komplizierte Trauer erfahren, auszutauschen. Für die Berater*innen ist ein Gruppenchat jedoch eine Herausforderung

da sie sich auf mehrere Teilnehmer*innen konzentrieren müssen. Sie müssen darauf achten, was genau geschrieben wird und falls sich schwierige Dynamiken entwickeln sollten, eingreifen. Bei dem Expert*innen-Chat finden sich Trauernde zu einem bestimmten Thema (zum Beispiel komplizierte Trauer) zusammen. Die*der Expert*in beantwortet Fragen zu dem Thema. Die beiden Formen des Gruppenchats sind besonders in Bezug auf die Unterstützung von anderen Trauernden hilfreich. Wie auch bei der Gruppenberatung vor Ort, profitieren die Trauernden voneinander. Möglicherweise fällt es den Trauernden in diesem Setting jedoch leichter, von ihren Gefühlen zu berichten, da sie nicht von einigen Menschen vor Ort umgeben sind sondern sich in Anonymität wiegen können (Engelhardt, 2021, S. 66ff.). Da Trauernde der komplizierten Trauer Schwierigkeiten haben, anderen Menschen zu vertrauen, könnte die Anonymität sehr hilfreich sein (Müller et al., 2021, S. 96). Da auch die Chatberatung eine Form der Onlinekommunikation ist, müssen auch hier die Berater*innen lernen, mit der *verarmten* Kommunikation umzugehen (Engelhardt, 2021, S. 49).

Tabelle 6 Übersicht der Vor- und Nachteile der Chatberatung im Kontext komplizierter Trauer

Beratungsform	Vorteil	Nachteil
Chatberatung	Anonymität und dadurch womöglich weniger Schwierigkeiten, sich vor anderen Menschen zu öffnen	Anforderungen an die Berater*innen (zum Beispiel bei Gruppenchat)
	Schreiben ist weniger formal, Smileys können Mimik/Gestik ersetzen	Gruppen-Chat und Experten-Chat: kein Einzelsetting und womöglich Hemmung
	Gruppen-Chat und Experten-Chat: Austausch mit anderen Trauernden	Fort- und Weiterbildung im Hinblick auf die <i>verarmte</i> Kommunikation für Berater*innen notwendig

Bei der **Forenberatung** haben Trauernde die Möglichkeit, entweder Beiträge selbst zu verfassen oder mitzulesen. Das Mitlesen bietet den großen Vorteil, dass die Trauernden das Gefühl haben, nicht allein mit ihrer Trauer zu sein. Besonders bei der komplizierten Trauerreaktion fühlen sich Trauernde vermehrt einsam und haben Schwierigkeiten das Leben fortzuführen (Müller et al., 2021, S. 96). Ein

Forenbeitrag könnte unter Umständen helfen, wenn ihnen der Mut fehlt, eine*n Berater*in, sei es online oder face-to-face, zu kontaktieren. So erfahren sie trotzdem Unterstützung und möglicherweise animiert die Forenberatung zum Aufsuchen von weiteren Trauerbegleitungsangeboten. Gerade bei der komplizierten Trauer schämen sich Menschen möglicherweise dafür, dass sie ihr Leben noch nicht ohne die verstorbene Person weiterführen konnten. Zu sehen, dass sie damit nicht allein sind, ist unter Umständen eine große Hilfe. Auch der Austausch mit anderen Trauernden kann wertvoll sein (Engelhardt, 2021, S. 69).

Ein Forum birgt auch Nachteile und Grenzen. Es können schwierige Dynamiken entstehen, besonders bei sensiblen Inhalten wie Trauer und Tod. Für die Berater*innen ist dies unter Umständen sehr herausfordernd. Sie müssen die Beiträge des Forums überwachen und bei der Entwicklung von schwierigen Dynamiken die*den Trauernde*n privat kontaktieren, um die Mitlesenden nicht zu gefährden. Beiträge der Trauernden können für manche als Trigger wirken. Die Trauernden müssen eigenverantwortlich entscheiden, welche Beiträge gut und welche schlecht für sie sind. In einer Situation einer komplizierten Trauerreaktion solche Entscheidungen zu treffen, ist unter Umständen sehr herausfordernd. Für die Berater*innen ist es schwierig, auf einen individuellen Beitrag zu antworten und gleichzeitig zu wissen, dass Andere mitlesen. Auch die Forenberatung ist Teil einer Onlinekommunikation. Aus diesem Grund müssen Berater*innen auch in diesem Kontext lernen, mit der *verarmten* Kommunikation umzugehen (Engelhardt, 2021, S. 49). Ein weiterer Nachteil ist der hohe Errichtungsaufwand eines Forums. Hier stellt sich die Frage, ob sich dieser Aufwand im Kontext der komplizierten Trauer lohnt (Engelhardt, 2021, S. 68ff.).

Die **Messenger-Beratung** ist der Chatberatung sehr ähnlich. Auch hier ist die Anonymität ein großer Vorteil. Da bei der Messenger-Beratung keine direkte Antwort erwartet wird, können Nachrichten überdacht und Formulierungen geändert werden. Es kommt jedoch keine tiefgründigere Konversation zustande. So bleibt diese Form der Beratung mehr an der Oberfläche und individuelle Unterstützung hinsichtlich der komplizierten Trauer findet sich in diesem Setting nicht. Bei der Anbahnung von eventuellen Hilfemöglichkeiten kann die Messenger-Beratung unterstützen (Engelhardt, 2021, S. 70ff.). Auch hier ist es sinnvoll, dass die Berater*innen eine Fort- oder Weiterbildung zum Thema Onlinekommunikation absolvieren (Engelhardt, 2021, S. 49).

Tabelle 7 Übersicht der Vor- und Nachteile der Forenberatung im Kontext komplizierter Trauer

Beratungsform	Vorteil	Nachteil
Forenberatung	Mitlesen von anderen Beiträgen	Entstehung von schwierigen Dynamiken
	Austausch mit anderen Trauernden	Hohe Anforderungen an Berater*innen
	Anonymität	Hohe Eigenverantwortung
		Fort- und Weiterbildung im Hinblick auf die <i>verarmte</i> Kommunikation für Berater*innen notwendig

Tabelle 8 Übersicht der Vor- und Nachteile der Messenger-Beratung im Kontext komplizierter Trauer

Beratungsform	Vorteil	Nachteil
Messenger-Beratung	Anonymität	Keine tiefgründige Konversation
	Unterstützung bei Anbahnung von Hilfen	Fort- und Weiterbildung im Hinblick auf die <i>verarmte</i> Kommunikation für Berater*innen notwendig

5. Schlussbemerkung

In dieser Bachelorarbeit wurde erörtert, ob Online-Trauerbegleitung Trauernde im Kontext der komplizierten Trauer genauso unterstützen kann, wie Trauerbegleitungsangebote vor Ort. Um diese Fragestellung zu beantworten, wurde sich auf einschlägige Literatur bezogen, um die theoretischen Informationen zu sammeln, zu analysieren und sie anschließend auszuwerten.

Bei der Auseinandersetzung mit den Grundlagen in Kapitel zwei wurde deutlich, dass der Tod heutzutage gesamtgesellschaftlich noch immer tabuisiert wird. Dies ist unter anderem auf den Verdrängungsmechanismus vieler Menschen zurückzuführen, da ein solches Vermeidungsverhalten im ersten Moment vermeintlich den inneren, psychischen Druck lindert. Worden listet eine ganze Bandbreite an

Gefühlen und Verhaltensweisen auf, um deutlich zu machen, was zu einer *normalen* Trauerreaktion gehört. Anhand dieser Auflistung wird offenkundig, dass Trauer auf vielfältige und individuelle Art und Weise zum Ausdruck gebracht wird. Er hält es für unvermeidbar, sich mit seiner Trauer auseinanderzusetzen. Diese Auseinandersetzung kann anhand der sogenannten Traueraufgaben erfolgen. Wenn Menschen Schwierigkeiten mit der Bewältigung der Trauer haben, handelt es sich unter Umständen um eine komplizierte Trauerreaktion, welche zum Beispiel bei plötzlichen Todesfällen, schwierigen Todesumständen oder traumatisierenden Erlebnissen vorkommen kann. Die Diagnostik der komplizierten Trauerreaktion ist umstritten und steht im Mittelpunkt vieler Debatten. Wenn Trauernden sechs Monate nach einem Verlust keine Adaptionsansätze an die Realität gelingen, können unter anderem gesundheitliche Folgen auftreten.

In Kapitel drei wurden die Grundlagen der sozialpädagogischen Beratung aufgezeigt. Es wurde deutlich, dass Beratung besonders in der sozialpädagogischen, psychosozialen und sozialen Arbeit unentbehrlich ist. Sie ist eine Methode, die vielfältig eingesetzt werden kann und sich immer an unterschiedliche Anforderungen einer Gesellschaft anpasst. Besonders Hans Thiersch beschäftigte sich mit der sozialpädagogischen Beratung und entwickelte Ziele sowie Charakteristika. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass Beratung durchaus einer Qualifizierung bedarf und viele verschiedene Kompetenzen erfordert. Kapitel drei beleuchtet verschiedene Beratungsarten, bevor dann Onlineberatung thematisiert wird. Hier wurde deutlich, dass die Digitalisierung und Mediatisierung einen erheblichen Einfluss im Beratungskontext haben. Gerade durch die Corona-Pandemie haben Online-Angebote einen neuen Stellenwert erlangt. Da das Feld der Onlineberatung vergleichsweise neu ist, wird über die historische Entwicklung berichtet. Erkennbar wurde, dass sich die Definition der Onlineberatung auch in Zukunft weiter ändern wird, weshalb der Ausbau entsprechender Qualifikationsangebote von bedeutender Relevanz ist. Im Anschluss daran wurden auch hier Onlineberatungsarten genauer betrachtet.

Gegenstand des vierten Kapitels ist die Trauerbegleitung und ihre unterstützende Wirkung bei der Bewältigung des Trauerprozesses. Das Hauptziel ist dabei den Trauerenden mithilfe verschiedener Angebote wie zum Beispiel Trauergruppen oder Einzelgesprächen einen Schutzraum zu bieten und sie in ihren eigenen Kräften zu stärken.

Die leitende Fragestellung ist nach Berücksichtigung aller aufgeführten Kriterien kaum eindeutig zu beantworten. Meiner Meinung nach können Onlineangebote Trauernde mit einer komplizierten Trauerreaktion teilweise genauso gut unterstützen, wie Angebote vor Ort. Es ist schwer eine allgemeine Aussage zu treffen, denn Trauer ist ein sehr individueller und komplexer Vorgang. Trauernde lassen sich in kein Schema pressen, sondern müssen individuell begleitet werden. Hierbei spielen unter anderem persönliche Präferenzen sowie Sicherheit im Umgang mit dem Internet eine wesentliche Rolle.

Trauerbegleitungsangebote vor Ort haben den großen Vorteil, dass sowohl Trauernde als auch Berater*innen in einem Raum sind. Die Trauernden spüren die Atmosphäre, nehmen Mimik und Gestik wahr und können sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild der*des Berater*in machen. Für viele Menschen ist dies für einen Beziehungsaufbau wichtig. Während der Beratung können beide miteinander in Interaktion treten. Im Kontext der komplizierten Trauer halte ich die Einzelberatung im Vergleich zu Gruppenangeboten für sinnvoller. Ich bin der Meinung, dass das individuelle Eingehen auf die*den Trauernde*n hilfreich ist, besonders vor dem Hintergrund, dass Trauernde, die sich in einer komplizierten Trauer befinden Schwierigkeiten haben, anderen Menschen zu vertrauen, was gegebenenfalls eine Gefühlsoffenbarung in einer Gruppe noch einmal zusätzlich erschweren kann. Zusätzlich können Gruppenangebote Trigger, besonders im Kontext der komplizierten Trauer, hervorrufen. Es können impulsive Reaktionen entstehen, die es zu begleiten gilt. Gerade deswegen bin ich der Ansicht, dass ausgebildete Fachkräfte wesentlich für die Arbeit mit Trauernden generell, aber besonders bei der komplizierten Trauer sind. Selbsthilfegruppen halte ich, besonders wenn die komplizierte Trauer noch tief verankert ist, nicht für sinnvoll. Das Risiko einer Entwicklung einer „Traueridentität“ (Schärer-Santschi, 2019d, S. 265) stufe ich als sehr hoch ein. Wenn es den Trauernden jedoch besser geht und sie sich bereit und stabil für eine solche Gruppe fühlen, können Trauernde von dem Austausch mit anderen profitieren.

Ich halte die Mailberatung und die Einzelchat-Beratung, im Vergleich zur Gruppenchat-Beratung, Forenberatung und Messenger-Beratung am geeignetsten für Trauernde, die eine komplizierte Trauer erleben. Das liegt an dem Fokus auf der einzelnen Person und der Flexibilität. Ich denke, dass ein Einzelsetting (auch online) für Trauernde in diesem Kontext besonders hilfreich ist. Gruppenangebote

können Einzelnen weiterhelfen und ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass Langzeittrauernde, die sich bereits von ihrem*seinem sozialen Umfeld isoliert haben, erstmal mehr von einer Einzelberatung profitieren. Gruppenangebote können vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch genommen werden. Da bei der komplizierten Trauer häufig spontan impulsive Gefühle auftreten, kann schnell reagiert werden. Trauernde können kurzerhand Texte verfassen und ihre Gefühle niederschreiben. Sowohl bei der Mailberatung als auch beim Einzel-Chat steht das Schreiben im Vordergrund. Es kann als Reflexionsprozess gesehen werden und es fällt den Trauernden womöglich leichter, die eigenen Gedanken zu verschriftlichen, als sie auszusprechen. Die Chatberatung ist weniger formal als die Mailberatung. Aus diesem Grund ist der Chat auch für Menschen geeignet, die nicht gerne lange Texte schreiben. In der Forenberatung sehe ich die Chance, dass das Mitlesen von Beiträgen die Trauernden möglicherweise dazu bewegt, sich Unterstützung zu suchen. Die Messenger-Beratung empfinde ich im Kontext der komplizierten Trauer als kein geeignetes Beratungsmittel. Lediglich zur Informationsweitergabe könnte sie dienen. Die Trauernden benötigen im Hinblick auf die komplizierte Trauer keine oberflächliche, sondern eine tiefgründige Konversation, um die Traueraufgaben zu bewältigen und ihr Leben, ohne die verstorbene Person aus eigener Kraft weiterführen zu können. Nicht zu vergessen bei allen Onlineangeboten ist die Anonymität. Ich sehe diese als großen Vorteil, da es den Trauernden unter Umständen leichter fällt, anonym Gefühle niederzuschreiben. Für viele Menschen ist die Anonymität ein Grund, sich Hilfe zu suchen. Ein weiterer großer Vorteil aller Onlineangebote ist die ständige Verfügbarkeit. Trauernde können zu jeder Zeit und von jedem Ort eine Mail oder Nachricht verfassen. So wird ihnen schnell geholfen und besonders in Krisensituationen können Trauernde zeitig Hilfe erhalten.

Mir ist wichtig zu erwähnen, dass eine Trauerbegleitung bei der komplizierten Trauer weder einer Trauertherapie noch eine Psychotherapie ersetzen soll. Bei einer erheblichen Ausprägtheit sollte therapeutische Hilfe in Anspruch genommen werden. Eine Trauerbegleitung kann jedoch im Vorhinein erfolgen. Da der Übergang von einer *normalen* zu einer komplizierten Trauerreaktion fließend ist, lässt es sich nicht immer klar feststellen, wann letzteres eintritt. Zudem sind Therapieplätze oft begrenzt und der Start einer Therapie mit langen Wartezeiten

verbunden. Trauernde, die eine komplizierte Trauerreaktion erleben, können häufig nicht lange warten. In solchen Fällen ist es sinnvoll Unterstützungsangebote, sei es online oder vor Ort, in Anspruch zu nehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es auf der einen Seite Trauernde geben wird, die ihre Trauerbegleitung vor Ort erleben möchten. Für sie ist es wichtig, ihrer*m Berater*in persönlich gegenüberzusitzen, weil sie nur so eine Beziehung aufbauen können. Sie benötigen das Gefühl von Kompetenz und Fachlichkeit vor Ort, von Nähe und Einfühlsamkeit und von Erfahrung und Wissen. Die persönliche und ungeteilte Aufmerksamkeit der*des Trauerbegleiter*in ist für sie eine wichtige Voraussetzung, um die eigenen Gefühle besser zu verstehen, zu analysieren und zu reflektieren. Gerade im Bezug der komplizierten Trauer ist der personengebundene Kontakt ein wichtiger Faktor, um wieder Vertrauen aufbauen zu können.

Auf der anderen Seite wird es Trauernde geben, die diese Nähe nicht benötigen oder gar nicht damit umgehen können, weil sie sich sozial zurückgezogen haben oder sogar unter sozialen Phobien leiden. Sie schätzen die Flexibilität und die ständige Verfügbarkeit, besonders auch in Krisensituationen. Wenn der verbale Ausdruck ihrer eigenen Emotionen nicht möglich ist, kann zur Selbstreflexion der schriftliche Kommunikationsweg ebenso dienlich sein. Sie profitieren von der Anonymität und es fällt ihnen so leichter, ihre Gefühle auszudrücken. Ich sehe großes Potential in der Onlineberatung im Kontext der komplizierten Trauer. Da die Diagnostik schwierig ist, sind sich viele Trauernde unter Umständen nicht bewusst, wann sich ihre *normale* Trauer in eine komplizierte Trauerreaktion entwickelt hat. In diesen Situationen kann eine Onlineberatung ein erster Schritt zur Hilfe sein. Auch für Jugendliche oder jüngere Generationen, die Medien und das Internet selbstverständlich nutzen, ist Onlineberatung, besonders als eine erste Anlaufstelle, sinnvoll.

So wird deutlich, dass es keine eindeutige Antwort auf die leitende Fragestellung gibt. Aus diesem Grund lohnt sich ein Blick in die Zukunft. Vermehrt verbreitet sich das sogenannte *Blended Counseling*. Dabei findet die Beratung in verschiedenen Settings, also über verschiedene Kommunikationskanäle statt. Das bedeutet, dass Beratung vor Ort mit Onlineangeboten wie Telefon, Chat, Mail, Video et cetera, kombiniert wird. Natürlich müssen sich bei dieser Art von Beratung Chancen und Grenzen herauskristallisieren, da sie sich noch in der

Anfangsphase befindet. Generell geht es beim *Blended Counseling* darum, für die Klient*innen die beste Lösung zu finden (Engelhardt, 2021, S. 141f.). Auch im Kontext der komplizierten Trauer könnte ich mir gut vorstellen, dass Onlineangebote und Angebote vor Ort kombiniert werden, um den Trauernden die bestmögliche Hilfe zu geben.

Es steht fest, dass Trauernde, die eine komplizierte Trauer erleben, Unterstützung benötigen. In welcher Form ist individuell unterschiedlich. Die Trauernden müssen selbst entscheiden, welche Art von Beratung ihnen in ihrer Trauer guttut. Jede Trauer ist individuell und jede*r Trauernde heilt in einem unterschiedlichen Tempo. Empathische Zugewandtheit, wertschätzender Umgang und Professionalität sind Kriterien, die sowohl online als auch vor Ort die Verlustbewältigung unterstützen können. So oder so ist der Trauerprozess eine psychische Herausforderung, die mit guter Unterstützung bewältigt werden kann.

Vielleicht sollte in der professionellen Auseinandersetzung mit dem Thema und besonders auch in der Sozialen Arbeit die Frage gestellt werden, wie die jeweiligen Angebote, egal ob sie vor Ort oder online stattfinden, die Trauernden bestmöglich unterstützen können. Bei der Onlineberatung ist es wichtig, Konzepte, Vorgehensweisen und Methoden konstant weiterzuentwickeln und an die fortschreitende Digitalisierung anzupassen. In dieser Bachelorarbeit ist deutlich geworden, wie wichtig es ist, den Tod und die damit verbundene Trauerarbeit zu enttabuisieren. Nur dann können wir den Tod als Teil des Lebens begreifen und die vielen Facetten der Trauer so annehmen, wie sie sich darstellt, den Schmerz anschauen, mit ihm arbeiten und einen neuen Weg finden.

Literaturverzeichnis

Ainsworth, M. D. (1985). Patterns of infant-mother attachments: Antecedents and effects on development. *Bulletin of the New York Academy of Medicine*, 61(9). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1911899/pdf/bullnyacad-med00065-0005.pdf> [abgerufen am 21.04.2023].

Bowlby, J. (2006a). *Bindung* (Bd. 1). Ernst Reinhardt Verlag.

Bowlby, J. (2006b). *Verlust. Trauer und Depression* (Bd. 3). Ernst Reinhardt Verlag.

Brunner, A., Engelhardt, E., & Heider, T. (2009). Foren-Beratung. In *Handbuch Online-Beratung. Psychosoziale Beratung im Internet* (2. Auflage). (S. 79-90) Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2023). *ICD-11 für Mortalitäts- und Morbiditätsstatistiken (MMS). 6B42 Verlängerte Trauerstörung*. ICD-11 in Deutsch - Entwurfsfassung. https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html [abgerufen am 01.04.2023].

Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V. (2022). *Sterben in Deutschland—Wissen und Einstellungen zum Sterben*. https://www.dhpv.de/files/public/Presse/2022_BevBefragung_2022_Ergebnisse_kurz_PK.pdf [abgerufen am 27.05.2023].

Deutschsprachige Gesellschaft für psychosoziale Online-Beratung. (2021). *Satzung der Deutschsprachigen Gesellschaft für psychosoziale Onlineberatung DGOB e.V.* <https://dg-onlineberatung.de/https-dg-onlineberatung-de-vereinszweck/satzung/> [abgerufen am 29.05.2023].

Elias, N. (2006). *Gesammelte Schriften in 19 Bänden: Band 16: Aufsätze und andere Schriften III* (R. Blomert, H. Hammer, J. Heilbron, A. Treibel, & N. Wilterdink, Hrsg.). Suhrkamp Verlag.

Engel, F., Nestmann, F., & Sickendiek, U. (2014). „Beratung“—Ein Selbstverständnis in Bewegung. In F. Nestmann, F. Engel, & U. Sickendiek (Hrsg.), *Das Handbuch der Beratung. Disziplinen und Zugänge* (3. Auflage, Bd. 1). (S. 33-43) dgvt-Verlag.

Engelhardt, E. (2021). *Lehrbuch Onlineberatung* (2., erweiterte Auflage). Vandenhoeck & Ruprecht Verlage.

Fried, E. I., Bockting, C., Arjadi, R., Borsboom, D., Amshoff, M., Cramer, A. O. J., Epskamp, S., Tuerlinckx, F., Carr, D., & Stroebe, M. (2015). *From loss to loneliness: The relationship between bereavement and depressive symptoms*. APA PsycNet. American Psychological Association; American Psychological Association. <https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Ffabn0000028> [abgerufen am 21.04.2023].

Galuske, M. (2013). *Methoden der Sozialen Arbeit. Eine Einführung*. (T. Rauschenbach, Hrsg.; 10. Auflage). Beltz Juventa.

- Hintenberger, G. (2009). Der Chat als neues Beratungsmedium. In S. Kühne & G. Hintenberger (Hrsg.), *Handbuch Online-Beratung. Psychosoziale Beratung im Internet* (2. Auflage). (S. 69-78) Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.
- Justen-Horsten, A., & Paschen, H. (2016). *Online-Interventionen in Therapie und Beratung. Ein Praxisleitfaden*. Beltz Verlag.
- Knatz, B. (2009). Die webbasierte Mail-Beratung. In S. Kühne & G. Hintenberger (Hrsg.), *Handbuch Online-Beratung. Psychosoziale Beratung im Internet*. (2. Auflage). (S. 59-67) Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.
- Langenmayr, A. (2017). Trauerbegleitung. In Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.), *Fachlexikon der Sozialen Arbeit* (8., völlig überarbeitete und aktualisierte Auflage). (S. 915-916) Nomos Verlagsgesellschaft.
- Maltester Hilfsdienst e.V. (o. J.). *Modell. Traueraufgaben nach William Worden*.
- Maltester Hilfsdienst e.V. (2022). *Definition von Trauer nach Chris Paul*.
- Müller, M., Brathuhn, S., & Schnegg, M. (2021). *Handbuch Trauerbegegnung und -begleitung. Theorie und Praxis in Hospizarbeit und Palliative Care* (4., bearbeitete Auflage). Vandenhoeck & Ruprecht Verlage.
- Onnasch, K., & Gast, U. (2014). *Trauern mit Leib und Seele (Fachratgeber Klett-Cotta): Orientierung bei schmerzlichen Verlusten*. Klett-Cotta.
- Paul, C. (2019). *Ich lebe mit meiner Trauer* (3. Auflage). Gütersloher Verlags-haus.
- Pütz-Roth Bestattungen und Trauerbegleitung (Regisseur). (2016). *Interview mit Chris Paul bei Pütz-Roth—Was ist Trauer?* [abgerufen am 26.03.2023].
- Rogers, C. (2012). *Entwicklung der Persönlichkeit. Psychotherapie aus der Sicht eines Therapeuten* (18. Auflage). Klett-Cotta.
- Rosner, R., Müller, M., Brathuhn, S., & Schnegg, M. (2021). Komplizierte Trauer—Definition und Behandlungsmöglichkeiten eines erschwerten Umgangs mit Verlusten. In *Handbuch Trauerbegegnung und -begleitung. Theorie und Praxis in Hospizarbeit und Palliative Care* (4., bearbeitete Auflage). (S. 95-106) Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.
- Schärer-Santschi, E. (2019a). Konkrete Unterstützungsangebote und die Erfahrung der Trauernden. Das Trauercafé. In E. Schärer-Santschi (Hrsg.), *Trauern. Trauernde Menschen in Palliative Care und Pflege begleiten* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). (S. 280) Hogrefe Verlag.
- Schärer-Santschi, E. (2019b). Konkrete Unterstützungsangebote und die Erfahrung der Trauernden. Ein Begleitkonzept für Gruppen. In E. Schärer-Santschi (Hrsg.), *Trauern. Trauernde Menschen in Palliative Care und Pflege begleiten* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). (S. 257-258) Hogrefe Verlag.
- Schärer-Santschi, E. (2019c). Konkrete Unterstützungsangebote und die Erfahrung der Trauernden. Einzelbegleitung—Das Drei Sequenzen-Konzept. In E.

Schärer-Santschi (Hrsg.), *Trauern. Trauernde Menschen in Palliative Care und Pflege begleiten* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). (S. 254-256) Hogrefe Verlag.

Schärer-Santschi, E. (2019d). Konkrete Unterstützungsangebote und die Erfahrung der Trauernden. Selbsthilfegruppen. In E. Schärer-Santschi (Hrsg.), *Trauern. Trauernde Menschen in Palliative Care und Pflege begleiten* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). (S. 265) Hogrefe Verlag.

Schärer-Santschi, E. (2019e). Trauer in Palliative Care. Trauernde Menschen beraten und begleiten als fortführendes Angebot. In E. Schärer-Santschi (Hrsg.), *Trauern. Trauernde Menschen in Palliative Care und Pflege begleiten* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). (S. 35-37) Hogrefe Verlag.

Sickendiek, U., Engel, F., & Nestmann, F. (2008). *Beratung. Eine Einführung in sozialpädagogische und psychosoziale Beratungsansätze* (3. Auflage). Juventa Verlag.

Statistisches Bundesamt. (2022). *Sterbefälle in Deutschland bis 2021*. Statista. <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156902/umfrage/sterbefaelle-in-deutschland/> [abgerufen am 16.04.2023].

Stephenson, J. S. (1985). *Death, Grief, and Mourning*. Free Press.

Thiersch, H. (1977). *Kritik und Handeln. Interaktionistische Aspekte der Sozialpädagogik*. Hermann Luchterhand Verlag.

Thiery, H. (2019). *Was ist Online-Beratung? Ein differenztheoretischer Vergleich (Versionsstand: 1.1)* (Deutschsprachige Gesellschaft für psychosoziale Online-Beratung e.V. (DGOB), Hrsg.). <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-74192-5> [abgerufen am 18.05.2023].

UniversitätsKlinikum Heidelberg. (o. J.). *Bestimmung der Todesart bei der Leichenschau*. https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/fileadmin/inst_rechts_verkehrsmed/pdfs/NNTod.pdf [abgerufen am 27.04.2023].

Worden, J. W. (2018). *Beratung und Therapie in Trauerfällen. Ein Handbuch*. (5. unveränderte Auflage 2018). Hogrefe Verlag.

Znoj, H. (2016a). *Komplizierte Trauer* (2., überarbeitete Auflage, Bd. 23). Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.

Znoj, H. (2016b). *Trennung, Tod und Trauer. Geschichten zum Verlustleben und zu dessen Transformation*. Hogrefe Verlag.

Anhang

Abbildung 1 Anzahl der Sterbefälle in Deutschland von 1991 bis 2021

Gesellschaft › Demographie

Anzahl der Sterbefälle in Deutschland von 1991 bis 2021

Quelle: (Statistisches Bundesamt, 2022)

Tabelle 1: Diagnostische Kriterien der Prolongierten Trauer (Prigerson et al., 2009)

Prolongierte Trauer-Störung (Prigerson et al., 2009)

A) Ereignis-Kriterium

Verlust durch den Tod einer nahestehenden Person.

B) Trennungsstress

Die trauernde Person sehnt sich stark nach der verstorbenen Person (z. B. nach ihr verlangen, physisches oder emotionales Leiden ist durch das Sich-Sehnen bedingt, verbunden mit dem starken Wunsch, mit der verstorbenen Person wieder vereint zu sein).

C) Kognitive, emotionale und behaviorale Symptome

Die trauernde Person erlebt fünf oder mehr der folgenden Symptome täglich oder in einer sehr stark ausgeprägten Form:

1. Unsicherheit bezüglich der eigenen Rolle im Leben oder das Gefühl, das eigene Leben habe keinen Sinn mehr (z. B. das Gefühl, ein Teil von einem selbst wäre gestorben).
2. Schwierigkeiten, den Tod zu akzeptieren.
3. Vermeiden von Erinnerungen, die mit dem Verlust in Zusammenhang stehen.
4. Unfähigkeit, anderen seit dem Verlust zu vertrauen.
5. Verbitterung und Wut im Zusammenhang mit dem Verlust.
6. Schwierigkeiten, das eigene Leben fortzuführen (z. B. neue Beziehungen einzugehen, eigene Interessen zu verfolgen).
7. Emotionale Taubheit seit dem Verlust.
8. Das Gefühl, dass das eigene Leben seit dem Verlust unerfüllt, leer und bedeutungslos geworden ist.
9. Nicht glauben können, dass jemand tot ist; Schock durch den Verlust.

D) Zeitkriterium

Der Trauerfall liegt mindestens sechs Monate zurück.

E) Psychosoziale Beeinträchtigungen

Die Störung verursacht klinisch relevante Einbußen psychischen Funktionierens in sozialen Bereichen, im Beruf oder in anderen wichtigen Lebensbereichen.

F) Differentialdiagnostik

Die Beeinträchtigungen können nicht als Folgen oder Symptome einer Depression, Generalisierten Angststörung oder Posttraumatischen Belastungsstörung diagnostiziert werden.

Tabelle 9 Übersicht über die Meilensteine der Entwicklung der Onlineberatung im deutschsprachigen Raum

1995	Erstes Onlineberatungsangebot der Telefonseelsorge (allgemeine Lebensberatung)
1996	Sextra.de der pro familia (Sexualberatung)
1999	kids-hotline.de (Jugendberatung) Nicola Döring: <i>Sozialpsychologie des Internet</i> (Veröffentlichung)
2000	Frank van Well: <i>Psychologische Beratung im Internet</i> (Veröffentlichung)
2001	das-beratungsnetz.de (bis 2006 mit Selbsthilfeforum) (zentrale Beratungsplattform) Einführung Gütezeichen für psychologische Onlineberatung vom Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen
2003	bke-Onlineberatung (Jugend- und Erziehungsberatung) Birgit Knatz & Bernard Dodier: <i>Hilfe aus dem Netz</i> (Veröffentlichung) Start der Onlineberatung der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung
2004	Ausbildungslehrgang zur Onlineberatung, Wien
2005	Onlineberatung der Aidshilfe Gründung der Deutschen Gesellschaft für Onlineberatung e.V. Gründung des e-beratungsjournals (Fachzeitschrift)
2006	Onlineberatung der Caritas (Zentrales Portal mit themenbezogenem Beratungsangebot von A-Z)
2008	Gründung der Studienwerkstatt Onlineberatung an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg (Qualifizierungsmöglichkeit in Onlineberatung für Studierende der Sozialen Arbeit) 1.Fachforum Onlineberatung (Fachtagung)
2009	Onlineberatung der Diakonie Stefan Kühne & Gerhard Hintenberger: <i>Handbuch Online-Beratung</i> (Veröffentlichung)
2011	Gemeinsames Ausbildungs-Curriculum (Träger-Arbeitskreis)
2012	Gründung des Instituts für E-Beratung an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg (heute Technische Hochschule Nürnberg – Georg Simon Ohm)
2014 2017	Qualitätskriterien für Onlineberatung (Forschungsprojekt) Initiative zur „Digitalisierung des Sozialen Sektors“ mit dem Ziel: Onlineberatung auszubauen und konzeptionell weiterzuentwickeln (BMFSFJ und Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-pflege)
2018	<i>Qualitätsstandards für Onlineinterventionen für Fachpersonen im Bereich Beratung</i> der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (Veröffentlichung)
2019	Messengerberatung gelangt stärker in den Fokus (Modellprojekt der Migrationsberatung online des Deutschen Roten Kreuzes)
2020	Videoberatung wird im Zuge der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen flächendeckend zu einem Ersatzangebot in nahezu allen Beratungsbereichen

Quelle: (Engelhardt, 2021, S. 21f.)

Tabelle 10 Überblick über die unterschiedlichen Chat-Formen und deren Besonderheiten

Einzel-Chat	one-to-one	Nur zwei Gesprächspartner*innen, keine „Störungen“ durch weitere Teilnehmer*innen
Gruppen-Chat	one-to-many oder many-to-many	<p>Mehrere Teilnehmer*innen, die teilweise gleichzeitig kommunizieren.</p> <p>Hierdurch entstehen mehrere Gesprächsfäden gleichzeitig.</p> <p>Hohe Anforderungen an die Beratungsfachkraft, das Gespräch zu moderieren und gleichzeitig beratend tätig zu sein.</p> <p>In der Regel zu einem vorher festgelegten und angekündigten Thema.</p>
Expert*innen-Chat	one-to-many oder many-to-many	<p>Mit einem oder mehreren (externen) Expert*innen zu einem fest definierten Thema.</p> <p>Häufig mit einer Teilnehmer*innenbegrenzung.</p> <p>Die Beratungsfachkraft der Onlineberatungsstelle nimmt eine rein koordinierende und moderierende Rolle ein und beantwortet selbst keine Fragen.</p>
Offene Sprechstunde	one-to-one (bei Wartezimmer-Situation), one-to-many oder many-to-many	<p>Mehrere Teilnehmer*innen, die teilweise gleichzeitig kommunizieren und ihre Themen einbringen.</p> <p>Bei Wartezimmer-Variante besteht die Möglichkeit, dass immer nur ein*e Ratsuchende*r in den Chatraum kommt und mit der Beratungsfachkraft sprechen kann.</p> <p>Es kann alles angesprochen werden, da kein Thema festgelegt wurde.</p> <p>Dient oftmals zur Orientierung für die Ratsuchenden, die im Anschluss ihr Thema noch einmal in einer Mailberatung oder einem Einzel-Chat ausführlicher besprechen können.</p>

Quelle: (Engelhardt, 2021, S. 67f.)